

UNIVERSIDAD ANÁHUAC

FACULTAD DE CIENCIAS ACTUARIALES

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
OTORGADO POR DECRETO PRESIDENCIAL PUBLICADO EN EL
D.O.F. DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 1982.

**FACTORES ASOCIADOS AL APRENDIZAJE DE
MATEMÁTICAS EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA EN
MÉXICO: EL EFECTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19**

**TRABAJO APLICATIVO
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ESTADÍSTICA**

PRESENTA
LUIS MEDINA GUAL
DIRECTOR DE TESIS
DR. CARLOS CUEVAS COVARRUBIAS

HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO

NOVIEMBRE 2023

Dedicatoria

A todos los docentes de matemáticas y estadística que han contribuido a mi formación y a la posibilidad de generar una mejor investigación educativa. En especial a Emiko A. Aoki Cuellar, Cecilia Balbás Diez Barroso, María del Pilar Batista Lucio, MariCarmen González Videgaray, Arturo Énderly, Viterbo Berberena y desde luego a Carlos Cuevas Covarrubias. De igual manera, aunque a la distancia y nunca los he conocido, gracias a Trevor Hastie y Robert Tibshirani.

Finalmente, me gustaría dedicar este trabajo a quienes fueron, son y serán mis estudiantes. Por ayudarme a nunca perder el placer de aprender.

DOI: 10.5281/zenodo.10045254

Resumen

La presente investigación tiene como propósito el analizar las variables asociadas al aprendizaje en matemáticas en estudiantes mexicanos de educación media. Para lograr lo anterior se aplicó la prueba PLANEA-SEN de matemáticas de manera voluntaria a $n=46,348$ estudiantes de los cuáles $n=44,727$ fueron válidos. A partir del ejercicio de validación y calibración del instrumento se observó la posibilidad de proceder a realizar los análisis de clasificación. En particular destaca que, por la modalidad de aplicación del test (no controlada), el 15.8 % de la muestra no poseía un valor adecuado del *Outfit*, refiriendo con ello que tenían patrones de respuesta a preguntas difíciles que no eran esperados.

Los tres modelos de clasificación empleados fueron regresión logística, árboles CHAID y K vecinos cercanos. Para la delimitación final de los grupos, además de contemplar únicamente a los casos que cumplían con el valor esperado de *Infit* y *outfit*, se optó por delimitar dos grupos, uno para un desempeño en prueba $\bar{x} + 1s$ y otro par un desempeño en prueba $\bar{x} - 1s$. A partir de lo anterior, al muestra final a modelar posee $n=11,342$ casos de los cuáles el 57.02 % ($n=6,457$) pertenecen al grupo inferior y 42.98 % ($n =4,867$) al grupo superior.

El modelo logístico y de árbol CHAID revelaron la importancia de las variables contextuales y de la percepción del abandono escolar en el rendimiento en prueba en contraposición con variables pedagógicas de tecnología y socioemocionales. Derivado de lo anterior resulta pertinente la generación de políticas públicas que mitiguen tanto la posibilidad de abandono como las condiciones socioeconómicas de los estudiantes. Por otra parte, de los tres modelos el que resultó con mayor precisión fue el logístico con una precisión de 76.8 %, seguido del árbol CHAID con 76.2 % y finalmente el K vecinos cercanos con 67.8 %. La combinación de modelos logró incrementar ligeramente la precisión de la clasificación (77.5 %), destaca la combinación por *majority voting* en tanto que equilibró más la sensibilidad (74.4 %) y especificidad (79.7 %) de las predicciones. Para lograr lo antes mencionado fue de especial importancia el uso del criterio de definición de punto de corte *mini-max*.

Índice general

1. Introducción	8
2. Planteamiento del problema	9
3. La educación durante la COVID-19	11
3.1. El logro de aprendizajes durante la COVID-19 y el abandono escolar	11
3.2. El factor pedagógico	13
3.3. El factor tecnológico	14
3.4. El factor socioemocional	15
3.5. El aprendizaje de las matemáticas	15
4. Medición de conocimientos en educación	17
4.1. El problema de la medición del conocimiento en educación	17
4.2. La Teoría Clásica de los Tests (TCT)	19
4.2.1. La confiabilidad como estabilidad del puntaje total	19
4.2.2. La confiabilidad como cálculo de covarianzas entre ítems	20
4.2.3. El sesgo en los reactivos desde la teoría clásica	21
4.2.4. Generación de escalas desde la teoría clásica	22
4.2.5. Críticas a la teoría clásica	23
4.2.6. De la teoría clásica a la teoría al ítem	23
4.3. La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)	24
4.3.1. El origen de la Teoría de Respuesta al ítem	24
4.3.2. Los tres modelos de la TRI	25
4.3.3. Los ítems y la prueba en la TRI	28
4.4. La validez de las mediciones	31
4.4.1. El análisis factorial confirmatorio como evidencia de validez	32
5. Clasificación estadística para variables dicotómicas	35
5.1. Regresión logística	35
5.1.1. Estimación de coeficientes en la regresión logística	36
5.2. Árboles de regresión	36
5.2.1. Generalidades de los métodos basados en árboles	36

5.2.2.	Árboles CHAID o (<i>Chi-square Automatic Interaction Detection</i>)	40
5.3.	K vecinos cercanos	41
5.3.1.	Medidas de similitud o métricas de distancia	42
5.4.	Evaluación del desempeño de modelos de clasificación para variables dicotómicas	43
5.5.	Calibración del umbral de decisión	46
5.6.	Métodos de remuestreo	47
5.6.1.	Validación cruzada	47
5.6.2.	<i>Bootstrap</i>	49
5.7.	Combinación de modelos de clasificación	50
6.	Metodología	51
6.1.	Objetivos de investigación	55
6.2.	Sobre la muestra	55
6.3.	Sobre las características de aplicación	55
6.4.	Sobre el manejo ético de los datos	56
7.	Resultados	57
7.1.	Descripción de la muestra	57
7.2.	Análisis de confiabilidad y calibración del instrumento	60
7.2.1.	Desde la teoría clásica	60
7.2.2.	Desde la Teoría de Respuesta al Ítem	60
7.3.	Análisis de validez por análisis factorial confirmatorio	67
7.4.	Desarrollo de modelos de clasificación	68
7.4.1.	Especificaciones de la muestra empleada	68
7.4.2.	Regresión logística	68
7.4.3.	Árbol de clasificación CHAID	72
7.4.4.	Comparativo de la importancia de las variables del modelo logístico y el árbol de clasificación CHAID	74
7.4.5.	Knn vecinos más cercanos	75
7.4.6.	Combinación de modelos de clasificación	78
8.	Conclusiones	82

Índice de figuras

4.1. El proceso de inferencia psicométrico [22]	18
4.2. Distribución de θ en dos grupos poblacionales [9]	25
4.3. Efecto del cambio de b o la dificultad de un reactivo.	26
4.4. Efecto del cambio de a o la discriminación de un reactivo.	27
4.5. Efecto del cambio de c o la adivinación de un reactivo.	28
4.6. Concepto de validez, subrepresentación y varianza irrelevante [24]. 32	
5.1. Ejemplo del crecimiento de un árbol de clasificación con 2 y 3 variables [21].	38
5.2. <i>SCR</i> de acuerdo al tamaño del árbol comparando set de entrenamiento y de validación [21].	40
5.3. Comparativa entre $K=1$ y $K=10$ [21].	42
5.4. Comparativa entre la tasa de clasificación errónea cuando $1/K$ aumenta [21].	42
5.5. Ejemplo de la curva ROC [25].	45
5.6. Criterio <i>mini-max</i> para una normal ($\mu = 1.5, \sigma = 1.5$) [44].	47
5.7. Ejemplo del uso de la validación cruzada [21].	48
5.8. Ejemplo del uso de la validación LOOCV [21].	48
5.9. Ejemplo de una validación cruzada de $k = 5$ pliegues [21].	49
5.10. Ejemplo de remuestreo <i>bootstrap</i> [21].	50
7.1. Distribución de las dificultades de los reactivos ($n=42$)	60
7.2. Valores <i>Infit</i> de los reactivos del test.	62
7.3. Valores <i>Outfit</i> de los reactivos del test.	62
7.4. Curvas Características de los Ítems (ICC) del test.	63
7.5. Dificultades de ítems y valores de la variable latente estimados para los estudiantes.	64
7.6. Valor de la variable latente de “matemáticas” calculada en lógitos. 65	
7.7. Valor de la variable latente de “matemáticas” calculada en escala PLANEA.	65
7.8. Comparativo de puntaje PLANEA de los casos que cumplen y no cumplen con los valores esperados de <i>Infit</i> o <i>Outfit</i>	66
7.9. Desempeño de las regresiones logísticas con $k = 10$ pliegues.	69
7.10. Criterio de clasificación con base en el umbral <i>mini-max</i>	69
7.11. Curva ROC del modelo logístico.	70

7.12. Coeficientes del modelo logístico.	71
7.13. Árbol de regresión CHAID con $k = 10$ pliegues.	73
7.14. Distancias calculadas entre vecinos cercanos con 9 variables.	76
7.15. Validación cruzada con k_1^{40} vecinos cercanos.	77
7.16. Criterio de clasificación con base en el umbral <i>mini-max</i> para Knn vecinos cercanos.	77
7.17. Desviación estándar de las probabilidades de los modelos para cada estudiante.	79
7.18. Criterio de clasificación con base en el umbral <i>mini-max</i> el pro- medio de probabilidades de los modelos de clasificación.	80

Índice de cuadros

4.1. Diferencias principales entre la teoría clásica y de respuesta al ítem [6].	24
5.1. Tabla de contingencia para métrica de distancias en variables dicotómicas [17].	43
5.2. Matriz de confusión.	44
6.1. Tabla de especificaciones de la prueba PLANEA-SEN [65].	52
6.2. Variables contextuales recolectadas durante la prueba.	53
6.3. Variables sobre la experiencia escolar recolectadas durante la prueba.	54
7.1. Variables contextuales de la muestra.	58
7.2. Variables sobre la experiencia escolar de la muestra.	59
7.3. Matriz de confusión sobre el ajuste al modelo de Rasch.	61
7.4. Índices <i>Infit</i> y <i>Outfit</i> de los estudiantes.	64
7.5. Estadígrafos de la muestra por cumplimiento de los valores del <i>Infit</i> y <i>Outfit</i>	66
7.6. Índices de ajuste para el primer modelo.	67
7.7. Índices de ajuste para el segundo modelo.	67
7.8. Matriz de confusión del modelo logístico.	70
7.9. Coeficientes, valor Z y $P(Z)$ del modelo logístico.	72
7.10. Matriz de confusión del árbol de clasificación CHAID.	74
7.11. Comparativa de las variables del modelo logístico y el árbol CHAID.	75
7.12. Matriz de confusión del análisis Knn vecinos cercanos.	78
7.13. Comparativa de modelos de clasificación.	78
7.14. Acuerdos por modelo de clasificación.	79
7.15. Desempeño de la combinación de modelos.	80
7.16. Matriz de confusión de modelos combinados por <i>majority voting</i>	81
7.17. Matriz de confusión de modelos combinados por promedio de probabilidades.	81

Capítulo 1

Introducción

La presente investigación tiene como propósito el analizar las variables asociadas al aprendizaje en matemáticas en estudiantes de educación media mexicanos a través de la aplicación de la prueba PLANEA-SEN. Para este fin se realizó una aplicación voluntaria a estudiantes de 3ero de secundaria de México del test antes referido. Con la finalidad de cumplir con el objetivo antes planteado, el presente documento se estructura en los siguientes apartados:

En primer lugar, se parte de delimitar la problemática al considerar el escenario de la educación mexicana durante la pandemia por la COVID-19. Posteriormente se procederá a realizar una revisión teórica desde tres aristas, sobre los estudios en educación durante la pandemia, sobre los procedimientos y características de la medición de conocimientos en educación y finalmente sobre métodos de clasificación estadística, específicamente para variables dicotómicas.

En este último capítulo se discutirán los métodos de regresión logística, árboles de regresión y K vecinos cercanos. De igual manera se mostrarán los principales métodos para su evaluación, así como los procedimientos de calibración del umbral de decisión, los métodos de remuestreo y finalmente la combinación de modelos de clasificación.

Una vez concluida la revisión teórica, se procederá a describir las características metodológicas del estudio, específicamente del test y la muestra empleada. A partir de ello el capítulo de resultados comenzará con la descripción muestral, seguido del análisis de confiabilidad y calibración del instrumento.

Para cerrar la sección de resultados se buscará realizar tres ejercicios de clasificación supervisada para variables dicotómicas donde la variable dependiente es el rendimiento en el test recodificado en dos niveles, y se buscará realizar un ejercicio de combinación de modelos. El documento termina con las conclusiones, donde se indican los principales hallazgos del estudio, así como posibles vetas de investigación para trabajos posteriores.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

El 31 de diciembre de 2019 la comisión municipal de Salud de Wuhan (provincia de Hubei en China), notificó una cantidad importante de casos de neumonía en la ciudad. Para el 12 de enero de 2020 que China hace pública la secuencia genética del virus causante de la COVID-19 según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [68].

Las autoridades sanitarias mexicanas detectaron que el primer caso en el país que surge a finales de febrero de 2020 y a mitad de marzo del mismo año, se detectó transmisión comunitaria en el país. Derivado de lo anterior se suspendieron todas las actividades no esenciales incluidas las clases presenciales desde marzo 23 de 2020. En este sentido, la educación en México se mantuvo a distancia desde primavera de 2020 hasta otoño de 2021. Esto tuvo repercusiones no sólo por el cambio de la modalidad de la educación sino que, incluso, modificó las normativas de evaluación haciendo que todos los estudiantes aprobaran sus grados de manera automática [62].

Como respuesta el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), produjo una serie de materiales a través de la televisión para apoyar a los docentes en el trabajo a distancia con sus estudiantes [62]. Esta iniciativa fue denominada “Aprende en Casa”. Además del español, algunos materiales se encuentran disponibles en 15 lenguajes indígenas. Sin embargo, esta iniciativa ignoró la falta de internet y electricidad de las comunidades y no es contextualizada a los distintos escenarios del sistema educativo nacional [47]. De acuerdo con Carro [53], la estrategia nacional dificultó la articulación de los contenidos del currículo con las actividades docentes y directivas, no sólo por los horarios en que se transmitían los programas sino por la falta de dispositivos, conexión a internet, la falta de coordinación con las familias e incluso por la falta de formación en el uso de la tecnología.

En este contexto, la educación mexicana experimentó una percepción del poco o nulo apoyo gubernamental donde la mayoría de los docentes necesitó mostrar compromiso, resiliencia e ingenio para desplegar recursos con sus estudiantes e inclusive, continuar con su formación profesional [47]. Un elemento se amalgama con el panorama ya descrito anteriormente, la desaparición del Ins-

tituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) el 15 de mayo de 2019 que tenía, dentro de sus funciones, la evaluación del sistema educativo nacional y con esta de los aprendizajes que deberían lograr los estudiantes mexicanos [50]. Además de lo anterior el INEE realizaba publicaciones sobre investigación educativa que ayudaban a conocer las variables asociadas al aprendizaje en el sistema educativo nacional.

Aunque al día de hoy la Comisión Nacional para la Mejora de la Educación o MEJOREDU, instancia que sustituyó al INEE, realizó un ejercicio de evaluación diagnóstica para estudiantes de educación básica al inicio del ciclo 2021-2022 [46], el tipo de pruebas que emplea, que permite la modificación o adaptación de los reactivos y que no ha sido liberada al público en general, impide conocer por una parte, el logro de aprendizajes de los estudiantes del sistema educativo y por otra parte, las variables asociadas a este.

Es pues que el presente proyecto de investigación busca aportar al estado del conocimiento. En primer lugar, a través del análisis y calibración psicométrica de una prueba de matemáticas (retomada de las pruebas PLANEA-SEN) a estudiantes de educación media en México y en segundo lugar, a través de la propuesta de modelos de clasificación que ayuden tanto a explicar la diferencia entre el rendimiento de los estudiantes que contestaron el test, como a comprender las variables asociadas a sus puntajes.

Capítulo 3

La educación durante la COVID-19

En este capítulo se buscará explorar la literatura existente sobre el efecto y características de la pandemia por la COVID-19 en la educación. Para lograr lo anterior, el capítulo se estructurará en dos momentos, un primero que discute sobre el aprendizaje, la pedagogía, lo tecnológico y socioemocional y finalmente uno segundo que buscará abordar específicamente el aprendizaje de las matemáticas durante la contingencia.

3.1. El logro de aprendizajes durante la COVID-19 y el abandono escolar

Sin duda alguna, la pandemia por la COVID-19 y el cambio en la escolarización a nivel mundial trajo como consecuencias cambios y efectos en la educación, desde nivel básico hasta posgrado. En este sentido algunos estudios como el de Monroy-Gómez [62], Kuhfeld [33] y Kaffenberger [45] intentaron realizar estimaciones del logro o pérdida del aprendizaje durante este tiempo de contingencia. Ello derivado del hecho que al día de hoy no se disponen de bases de datos con el aprendizaje de los estudiantes.

Los tres estudios antes mencionados, intentaron realizar estimaciones sobre el aprendizaje a partir de variables como ausentismo, infraestructura, capital tecnológico y nivel socioeconómico. A partir de estos y del efecto reportado en la literatura sobre el aprendizaje, el estudio de Monroy-Gómez [62] llegó a la conclusión de que, por cada tres meses en confinamiento, la pérdida de aprendizaje era de un ciclo escolar en México. Sin embargo, el estudio destaca que las regiones más afectadas serían la sur de México en contraste con la región centro. Un estudio que llega a conclusiones similares es la de Kaffenberger [45] que llega a la misma conclusión y que aclara que esta pérdida de aprendizaje arrastra posibles aprendizajes a largo plazo. En concordancia con lo anterior,

un último estudio es el de Kuhfeld [33] que estima el logro de aprendizajes en lectura que sea entre el 63 % y el 68 % de lo que se esperaría en un ciclo regular y en el caso de matemáticas de entre 37 % y 50 %. Sin embargo, una vez más se hace la advertencia que las pérdidas de aprendizaje no pueden considerarse universales en tanto que una tercera parte de las estimaciones revelan que existirían estudiantes con aprendizajes similares a los esperados, específicamente en el área de lectura.

En esta tónica, uno de los trabajos que realizan estimaciones del logro de aprendizaje durante este tiempo de contingencia en México es el elaborado por Hevia y colaboradores [58] en el que encuentra que, en una evaluación realizada a $n=267$ estudiantes de 2do de primaria en Xalapa, Veracruz, 60 % pudo leer una historia simple y sólo 46 % pudo responder una pregunta de comprensión inferencial mientras que en matemáticas 91 % pudo realizar sumas simples, sólo 33 % restas con acarreo. Al respecto, encontró que existía una relación del logro del aprendizaje con la edad, las clases adicionales y la brecha digital percibida de los estudiantes evaluados. A partir de esto, es el mismo Hevia [58] que sugiere la necesidad se adopten políticas de cursos remediales.

Por otra parte en cuanto a estudios que buscaban la relación del aprendizaje con otras variables, a través de encuestas a $n=1,403$ docentes de España de educación primaria y media, Pozo [48], encontró que la mayoría de las actividades realizadas por el docente únicamente favorecían el aprendizaje verbal y de actitudes. En una tónica similar, Blanco [39] encontró que el aprendizaje logrado por los estudiantes se encontraba relacionado con el tipo de tecnologías empleadas por el docente. Finalmente, Gopal [43] encontró en un estudio en estudiantes universitarios en India, que el aprendizaje se relacionaba con la calidad del docente, el diseño del curso, la retroalimentación oportuna y las expectativas de los docentes para sobre las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.

Finalmente y como lo reporta Schmelkes [36], una de las consecuencias que puede traer la pandemia en lo educativo, además de la desigualdad educativa y el déficit de aprendizajes puede ser el abandono escolar. En este sentido, empleando la encuesta del ENCOVID (Encuesta para la medición del impacto por COVID-19) en la educación, Arellano-Esparza [52] observa que las cuestiones económicas resultan la principal causa para no continuar con los estudios específicamente, en educación media superior. Ello se ve corroborado en un estudio por Martínez-Galván y colaboradores [61] en la Universidad Tecnológica de Durango a $n=14$ estudiantes que abandonaron sus estudios en el ciclo 2020-2021 y donde concluyen que las condiciones económicas, personales y las políticas del sector educativo son elementos asociados al abandono. En esta tónica, Cecilio-Cruz [54] indica que políticas como los alimentos escolares podrían fungir como un incentivo económico para la continuación de estudios gracias al ahorro económico familiar.

3.2. El factor pedagógico

El primer punto a considerar en el factor pedagógico es lo que señala Adedoyin [31]. En realidad, aunque la mayoría de los estudios y la literatura estudia los procesos instruccionales durante la pandemia desde la educación a distancia, se debe reconocer que en realidad, el trabajo durante la COVID-19 fue distinta a un proceso de educación a distancia debido a que esta fue mediada y vivida como un proceso instruccional dentro de una emergencia o contingencia. En este sentido es complicado comprender lo pedagógico si no se considera esta característica esencial del periodo de educación a distancia durante la pandemia.

En este sentido, y como lo menciona Guppy [56], durante este tiempo de contingencia, la casa se convirtió en el espacio privilegiado de la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, como diferentes estudios lo señalan, las actividades escolares tuvieron que ser modificadas y se actualizaron los cursos en los tiempos de la COVID-19 [49]. Esto se ve corroborado en contextos rurales mexicanos en el estudio reportado por Padilla [47]. Sin embargo, existen investigaciones con resultados contrarios. Por una parte, Pozo [48], encontró en España que los docentes lograron proponer métodos instruccionales centrados en la reproducción del conocimiento más que en su construcción y con pocos casos de actividades que fomentaban el trabajo colaborativo. En contraposición, Mukhtar [34] halló, en un estudio cualitativo en 12 estudiantes y 12 docentes del colegio de medicina de la University College of Dentistry en Lahore que la educación a distancia favorece el aprendizaje centrado en los estudiantes. Sin embargo, un elemento común de la literatura es reconocer las ventajas en términos de confort y accesibilidad que se tuvo durante este tiempo de educación a distancia aunque se reconoce como el mayor reto el logro de la integridad académica [34].

Por otra parte, un elemento que emergió durante el tiempo de educación durante la pandemia fue la percepción sobre el trabajo y carga para los docentes y estudiantes. Así Maatuk [60] encontró en una encuesta a $n=135$ estudiantes y $n=20$ docentes en la Universidad de Benghazi, que existe una percepción generalizada sobre cómo el trabajo decrementó para los docentes e incrementó para los estudiantes. En este sentido, Guzmán [57], en una encuesta a $n=576$ estudiantes de educación superior en la Ciudad de México encuentra algo similar al reportar la percepción de que, durante este tiempo de pandemia, los docentes fueron poco empáticos y dejaban muchas tareas.

Finalmente, un elemento en lo pedagógico de gran relevancia fue la comunicación, interacción y contacto de los docentes con los estudiantes y sus familias. Así, Ventura [28], en un estudio con $n=1,417$ estudiantes de cinco programas diferentes de una universidad mexicana refiere a cómo las herramientas de comunicación de los docentes parecían relacionarse con la percepción de la presencia del docente y a su vez con la motivación y satisfacción de los estudiantes. Esto se relaciona con la revisión de literatura realizada por Carrillo [32]. Finalmente hay que mencionar que en contextos rurales existen estudios que revelan la dificultad de lograr la interacción entre los estudiantes y sus familias [47].

3.3. El factor tecnológico

Otro elemento de importancia durante el tiempo de contingencia fue el apoyo de medios tecnológicos para facilitar los distintos procesos instruccionales. Inclusive, se menciona que en ese tipo de educación, la tecnología se vuelve el único medio para poder lograr el proceso educativo [56]. En este sentido, diferentes investigaciones, reportaron la gran dificultad que vivieron los docentes, estudiantes y sus familias durante este tiempo de contingencia debido a la infraestructura no adecuada [62]. En este sentido, las dificultades no se circunscribieron al contexto mexicano, Bringula [40], en un estudio mixto en la Universidad de Manila encontró que la conexión a internet y la interrupción del suministro energético fueron los aspectos más problemáticos del aprendizaje a distancia. Incluso, el estudio de Padilla [47] en un contexto rural mexicano, planeó que la principal dificultad reportada fue la calidad del servicio de internet. Pocos son los estudios como los de Guppy [56], realizado en n=3,806 estudiantes y n=283 docentes de 9 universidades de Asia, Australia, Europa y Norteamérica que afirman que la menor afectación reportada fue la referida a las carencias tecnológicas. Otros estudios como los de López-Noriega [59] realizado en Campeche, México con n=119 estudiantes de media superior muestran un panorama más moderado aunque indican que la infraestructura tecnológica reportada por los estudiantes fue suficiente para continuar con los procesos de aprendizaje a distancia. A pesar de la información distinta aportada por las investigaciones, se reconoce que la mayor dificultad de lo tecnológico es lo relacionado al hecho de que requiere una inversión económica [60].

En contraposición al acceso, un elemento común que reportan las investigaciones es cómo lo tecnológico ha permitido desarrollar habilidades tecnológicas de estudiantes y docentes. Como ejemplo de lo anterior se pueden referir los estudios de López-Noriega [59] y de Maatuk [60]. Sin embargo existe la cautela de mencionar que la didáctica empleada por los docentes va en consonancia con el logro de desarrollo de habilidades para el Siglo XXI como los son el uso de la tecnología [48].

Finalmente, se advierte que el uso de las tecnologías, el tipo de plataformas empleadas influye en el aprendizaje. Esto se menciona en el estudio cuantitativo realizado por Salas [49] en n=58 docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en México y el estudio realizado en Nueva Delhi, India a n=1,182 estudiantes de diferentes edades realizado por Chaturvedi [41]. Sin embargo, en este punto sería importante mencionar dos elementos a considerar, por una parte Carillo [32], en una revisión de la literatura advierte que se requiere de una visión pedagógica del uso de la tecnología para la enseñanza a distancia y, por otra parte, el estudio de Amaya [38], con n=87 docentes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en México, llega a la conclusión que los procesos de formación docente previos a la COVID-19 en tecnología para la educación, fueron importantes para los procesos instruccionales durante la pandemia.

3.4. El factor socioemocional

Finalmente, un tercer factor a considerar durante este tiempo de educación a distancia por la COVID-19 fue la socioemocional. En este sentido, Gaeta [42] sugiere que el cambio a un escenario en línea implica mejorar la capacidad de auto-regulación de los estudiantes. Es decir, el cambio de formato y las características de la educación a distancia implican elementos socioemocionales sobre los estudiantes, sus familias y los docentes.

Cohérente con lo anterior tanto la investigación previamente mencionada de López-Noriega [59] y la de Guzman [57] revelan que la mayor afectación durante la educación a distancia fue el ámbito emocional o del bienestar psicológico. En una misma tónica, Gaeta [42] encontró en una investigación a $n=1,290$ estudiantes de universidades mexicanas, que los principales sentimientos y emociones encontrados durante este tiempo de pandemia fueron de ansiedad, aburrimiento y frustración aunque también se reportaron gratitud, alegría y esperanza. Sin embargo, Blanco [39], en un estudio con $n=130$ estudiantes de una institución pública de Lima, Perú, encontró que el bienestar emocional se observó diferenciado dependiendo del sexo. Mientras que las estudiantes mujeres referían un nivel de bienestar moderado o bajo, el caso de los hombres fue de moderado y alto.

Sin duda, la afectación en el bienestar socioemocional tuvo como consecuencias modificaciones de rutinas de sueño o de hábitos saludables como el ejercicio [41]. Así pues, todo lo anterior podría llevar a lo encontrado por la investigación de Guppy [56], que la falta de bienestar socioemocional lleva a bajos niveles de confianza en el logro de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, al respecto Gaeta [42] encontró que para mitigar lo anterior, también se reportó el uso de estrategias de afrontamiento por medio de la confrontación y reevaluación de situaciones conflictivas.

3.5. El aprendizaje de las matemáticas

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas ha sido ampliamente estudiada por la literatura sobre investigación educativa a lo largo de los años. En este sentido, existen varios ejemplos de investigaciones realizadas sobre esta durante el tiempo de pandemia por la COVID-19.

Un primer conjunto de investigaciones son las referidas a la enseñanza. Entre estas investigaciones se encuentra la de Darragh [55], quien encontró que no existe acuerdo sobre la calidad de la enseñanza y el seguimiento a los estudiantes desde la percepción de los padres de familia. Al respecto y desde la perspectiva de los docentes Amedu [51] reporta en un estudio cualitativo en Estados Unidos que la mayor dificultad percibida era la de recibir retroalimentación de parte de los estudiantes y la dificultad de la interacción con estos. Ello deriva en lo que Amaya [38] reporta sobre la tensión de concretar un currículum que en su mayoría se basa en el discurso y la interacción de los estudiantes-docentes en el aula. Lo anterior se complejiza cuando se considera el poco apoyo gubernamental.

mental que recibieron los docentes durante la pandemia y las dificultades de encontrar recursos de aprendizaje de calidad para la educación a distancia [64] [51]. A pesar de lo anterior, Pulungan [64] reporta que los estudiantes siguen reconociendo el valor de las matemáticas para su vida y metas a futuro. Quizá un elemento interesante es el reportado en un estudio a $n=634$ padres de familia de Darragh [55], donde se encontró que los estudiantes más agusto con las clases de matemáticas entre más jóvenes eran.

En cuanto al uso de la tecnología, Darragh [55] reporta cómo las familias recurrieron a plataformas en línea para apoyar a sus hijos durante los cursos a distancia en matemáticas. De manera general, una investigación aportan elementos sobre la educación a distancia de las matemáticas durante este tiempo de contingencia, la investigación cualitativa realizada en Medan, Indonesia por [64]:

1. Los estudiantes se lograron adaptar al aprendizaje de matemáticas a distancia.
2. Se considera que el aprender matemáticas a distancia es más difícil pero a la vez más flexible (lo que es coherente con las investigaciones educativas en lo general citadas en apartados anteriores).
3. Los símbolos matemáticos resultan más atractivos cuando se muestran en línea.
4. Los estudiantes se sienten más abiertos a realizar preguntas en línea.
5. Existe dificultad en los apoyos y seguimientos recibidos cuando se estudia desde casa.

En el ámbito socioemocional, Pirrone [63], en una investigación a $n=405$ estudiantes de Catania, Italia, encontró que los estudiantes reportan menores estados de ansiedad cuando la educación es a distancia. Sin embargo, son los estudiantes que prefieren los cursos de matemáticas, los que refieren que es menor su ansiedad cuando las clases son presenciales. Ello hace pensar en el verdadero efecto que tiene la educación a distancia en las matemáticas. En contraposición con lo anterior, tanto Darragh [55] como Bringula [40] encuentran hallazgos contradictorios. Por una parte, Darragh [55] muestra una relación entre las opiniones sobre la clase de matemáticas a distancia y el estrés generado en ellos y, Bringula [40] reporta en un estudio en Manila, Filipinas, que los estudiantes tenían tanto ideas positivas como negativas de esta clase y que la mayor ansiedad se generaba cuando existían dificultades de corte personal, doméstica y durante la aplicación de los tests de matemáticas.

Capítulo 4

Medición de conocimientos en educación

El presente capítulo tiene por objetivo el discutir las implicaciones y procedimientos de la medición en el ámbito educativo. Para lograr lo anterior el capítulo comienza discutiendo el problema de medición en educación. Posteriormente muestra dos alternativas para el cálculo de la confiabilidad (clásica y de Teoría de Respuesta al Ítem) y la validez en este tipo de mediciones.

4.1. El problema de la medición del conocimiento en educación

Uno de los grandes retos que ha existido en educación es la posibilidad de realizar mediciones de variables de interés como lo es el conocimiento de un estudiante. Aquí habría que mencionar a la psicometría como la disciplina interdisciplinaria que requiere de diversas ciencias y disciplinas como la psicología, que ha jugado un papel importante en el desarrollo de la teoría de la medición de los rasgos y variables educativos. A su vez, la psicometría ha logrado realizar este tipo de mediciones gracias a la estadística. Esto ha sido facilitado debido a que comparten tres elementos: ambas buscan emplear modelos simples para explicar la realidad, son dependientes de las matemáticas y ambas poseen herramientas y marcos teóricos desde los cuáles sus investigadores buscan construir nuevos modelos y paradigmas través de reglas, datos empíricos y simulaciones [29].

Históricamente, esto ha sido facilitado gracias a dos hitos: el descubrimiento de las leyes generales sobre el mundo físico y su traducción a conductas observables y también a la necesidad que encontraron los psicómetras de explorar y probar hipótesis sobre la naturaleza de las diferencias individuales [26].

En este sentido, habría que mencionar que el problema al que se enfrentan la educación y la psicometría, es el proceso de medición de variables latentes que, a diferencia de las variables físicas o cuantitativas, no son observables di-

rectamente sino que deben ser, delimitadas conceptualmente y posteriormente representadas u operacionalizadas a través de conductas observables [30]. Este tipo de variables (como el aprendizaje) se les denomina “constructos”. Típicamente las variables latentes se calculan a partir de algún tipo de combinación de variables observadas como lo son los reactivos de un test.

Coherente con lo anterior, la psicometría define tres procedimientos necesarios para la generación de mediciones de constructos: la validez (la capacidad de medir lo que se pretende medir), la fiabilidad (o precisión/estabilidad de la medición) y el escalamiento (definir escalas con rangos de posibles puntajes). Lo anterior puede verse representado en la figura 4.1.

Figura 4.1: El proceso de inferencia psicométrico [22]

Al respecto, habría que mencionar que la medición de constructos es dependiente del modelo estadístico que subyace en los procedimientos de medición. Dentro de esta disciplina se distinguen dos modelos o paradigmas probabilísticos que dan sentido a las puntuaciones e inferencias que se derivan de las mediciones [22]:

- La Teoría Clásica de los Tests (TCT) que se basa en la existencia de puntajes totales de los tests que representan el constructo medido.
- La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) que modela las probabilidades de respuesta a un ítem dependiendo de los niveles de rasgos latentes de los sujetos. La TRI propone un modelo logístico.

4.2. La Teoría Clásica de los Tests (TCT)

De acuerdo con Mrtínez, Hernández y Hernández, la Teoría Clásica de los Tests fue propuesta originalmente por Spearman y posteriormente formalizada por Lord y Novick [22]. Parte de la premisa de la combinación lineal de los ítems o reactivos de un test que se combinan en una puntuación total X_i para cada sujeto i :

$$X_i = V_i + e_i \quad (4.1)$$

Lo anterior significa que la puntuación total de un sujeto (X_i) se obtiene a partir de su puntuación verdadera (V_i) y un error de medida (e_i) que puede ser sistemático (al formato del instrumento, al cansancio del estudiante, etc.) o no sistemático.

De acuerdo con Arias [22], la Teoría Clásica de los Tests (TCT) posee tres supuestos:

1. El error de medida en promedio es cero. Esto sucede cuando una población de personas es medida por el mismo test o para una repetición infinita de medidas de la misma persona.

$$\mathbb{E}(e_i) = 0 \quad (4.2)$$

2. La puntuación verdadera y el error de medida son independientes.

$$\sigma_{E_i V_j} = 0 \quad (4.3)$$

3. Los errores de medición son independientes entre sí.

$$\sigma_{e_i e_j} = 0 \quad (4.4)$$

Lo anterior implica que el error de medida sistemático no es objeto de estudio de esta teoría, sino que se considera al error de medida como no sistemático respecto a la puntuación verdadera. Así, el valor esperado de las puntuaciones observadas es igual al valor esperado de las puntuaciones verdaderas [22].

4.2.1. La confiabilidad como estabilidad del puntaje total

Por otra parte, se debe mencionar que dentro de este paradigma de medición, un primer problema que se trató fue el de la confiabilidad o estabilidad de las mediciones. En otras palabras, la capacidad de replicabilidad de los puntajes derivados de un test o prueba. Una primera aproximación propuesta para resolver este problema es el siguiente coeficiente de confiabilidad (propuesto por Spearman) [22]:

$$\rho_{xe}^2 = \frac{\sigma_e^2}{\sigma_x^2} \quad (4.5)$$

Este coeficiente indica que la confiabilidad está dada por la proporción de varianza de las puntuaciones observadas que sólo puede ser explicado por el

error aleatorio. En un intento de poder definir el coeficiente de confiabilidad para un tests, el mismo Spearman propuso un nuevo coeficiente denominado de “dos mitades”. Bajo esta propuesta, un test X podía ser dividido en dos conjuntos de ítems i y j que compondrían un test X_i y uno X_j . Estos tests serían paralelos en el caso que cumplieran los siguientes supuestos [22]:

1. Existete una igualdad en las puntuaciones verdaderas.

$$X_i = V_i + E_i \quad (4.6)$$

$$X_j = V_j + E_j \quad (4.7)$$

2. Las varianzas de los errores son iguales.

$$\sigma_i^2 = \sigma_j^2 \quad (4.8)$$

3. A partir de los supuestos anteriores es posible afirmar que existen igualdad de medias y de varianzas entre los puntajes observados.

$$\mu_{x_i} = \mu_{x_j} \quad (4.9)$$

$$\sigma_{x_i}^2 = \sigma_{x_j}^2 \quad (4.10)$$

De cumplirse lo anterior, el coeficiente de correlación $\rho_{X_i X_j}$ entre la forma X_i y X_j sería pues el coeficiente de confiabilidad del test X . En la práctica existen otro tipo de coeficientes que relajan el cálculo de confiabilidad como correlación que son empleados con estos fines.

Un problema particular de esta aproximación es la longitud de un test. Al respecto Spearman y Brown propusieron una fórmula de la “profecía” en la que se indica que un test de longitud k con un coeficiente de confiabilidad ρ_{ij} puede alcanzar mayor confiabilidad al agregar nuevos ítems dada la fórmula [22]:

$$\rho_k = \frac{k\rho_{X_i X_j}}{(1 + (k - 1)\rho_{X_i X_j})} \quad (4.11)$$

4.2.2. La confiabilidad como cálculo de covarianzas entre ítems

Desde otra lógica pero dentro del mismo el mismo paradigma de la Teoría Clásica de los Tests, Cronbach [1] propuso una aproximación distinta al cálculo de la confiabilidad al considerar su cálculo desde las covarianzas de los ítems de un test. Esta propuesta parte de la crítica clásica a las formas paralelas del test que eran dependientes de cómo se seleccionaban los reactivos de la forma X_i y X_j . A partir de lo anterior, Cronbach derivó el límite inferior del coeficiente de confiabilidad del test equivalente al cálculo de la media de todas las mitades posibles de la ecuación de Spearman-Brown:

$$\alpha = \frac{n}{n-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_{y_i}^2}{\sigma_x^2} \right) \quad (4.12)$$

Donde n es la cantidad de ítems, σ_{y_i} la varianza del ítem i y σ_x^2 la varianza de las puntuaciones observadas de todos los individuos. Debido a la ponderación por el número de ítems del test, una vez más la confiabilidad también se da en función de la cantidad de reactivos de la prueba. Además del coeficiente α , también existen los coeficientes de Kuder-Richardson para ítems dicotómicos y los lambda de Gutmann que son equivalentes al α de Cronbach.

Este índice de confiabilidad ha sido ampliamente empleado en la literatura sobre psicología y educación. A pesar de lo anterior, varios problemas han sido señalados constantemente en la literatura especializada [23]:

1. La confiabilidad no es una propiedad del test sino de la escala aplicada en un contexto y población específica.
2. El investigador nunca puede saber el error ni la confiabilidad de una escala debido a los errores contextuales y a que el modelo bajo α siempre está sub-identificado (existen más parámetros que estimadores).

Además, existen algunas propiedades que se deben seguir para considerar el uso del α de Cronbach [12]:

1. Los ítems miden un sólo constructo es decir, la prueba es unidimensional.
2. El puntaje verdadero para distintos reactivos debe tener la misma media.
3. Los puntajes verdaderos de distintos reactivos deben tener la misma varianza.
4. El error de la varianza debe ser el misma para cada uno de los reactivos.

A partir de lo anterior, una alternativa surge con el Omega (ω) de McDonald [8]. Este coeficiente trabaja a partir de las cargas factoriales (o sumas ponderada de las variables estandarizadas) y es denotado por [28]:

$$\omega = \frac{(\sum_{i=1}^n \lambda)^2}{(\sum_{i=1}^n \lambda)^2 + (\sum_{i=1}^n 1 - \lambda_n^2)} \quad (4.13)$$

4.2.3. El sesgo en los reactivos desde la teoría clásica

Dado el supuesto que la teoría clásica y con esta, la confiabilidad, es dependiente a la población a la que se aplican los tests, se definen también dos estadísticos que han de ser considerados para la valoración individual de los ítems de los reactivos: la discriminación y la dificultad [4].

En particular, la dificultad o d se entiende como la proporción de sujetos (n) que responden correctamente (n_+) a un reactivo. En realidad, por su cálculo el

índice de dificultad está definido como un índice de facilidad. Su cálculo está dado por:

$$d = \frac{n_+}{n} \quad (4.14)$$

Por otra parte, la discriminación del ítem se refiere a la capacidad de los reactivos para separar o detectar a los sujetos que, en el total de la prueba, obtienen puntuaciones altas y bajas. Existen diferentes alternativas para el cálculo de la discriminación. Una de las primeras propuestas fue el de seleccionar al 27% más alto y al 27% más bajo de los sujetos de un test de acuerdo a sus puntajes. Posteriormente obtener la cantidad de sujetos del 27% más alto que contestaron correctamente al reactivo y restarlo al 27% más bajo que contestaron correctamente el reactivo. Un ítem que discriminara perfectamente sería aquel que logra que todas las personas del 27% más alto contesten correctamente y que ninguno de los 27% más bajo lo contesten correctamente. De igual manera, alternativas de cálculo posteriores refieren al uso de correlaciones punto-biserials entre la respuesta en el ítem k y el puntaje total de la prueba [37].

En este sentido, la correlación punto-biserial está definida por [15]:

$$\rho_{pbis} = \frac{(\bar{\mu}_+ - \bar{\mu}_x)}{\sigma_x} \sqrt{p/q} \quad (4.15)$$

Siendo $\bar{\mu}_+$ el puntaje promedio de los estudiantes que contestaron el reactivo correctamente, $\bar{\mu}_x$ el puntaje promedio de todos los estudiantes y σ_x la desviación estándar de todos los estudiantes. El criterio sugerido para la selección de reactivos por el índice de discriminación es ≥ 0.3 [15].

Finalmente, aunque no es posible determinar la cantidad de error para un puntaje, existe la posibilidad de describir la variación esperada de los puntajes observados de cada estudiante en relación con su puntaje verdadero. Cuando se promedian los errores estándar de todos los sustentantes se obtiene el error estándar de la media y suponiendo normalidad, es posible definir un intervalo de confianza [15]:

$$\sigma_E = \sigma_x \sqrt{1 - \rho_{xx}} \quad (4.16)$$

$$IC = x \pm z_{1-\alpha/2} \sigma_E \quad (4.17)$$

4.2.4. Generación de escalas desde la teoría clásica

Desde la teoría clásica de los tests existen dos alternativas para la generación de las escalas de medición [4]. En este sentido, la escala original obtenida a partir de la combinación lineal (sumatoria) de los ítems no es la que generalmente se reporta. Esto se realiza con la finalidad de facilitar el proceso de interpretación de los puntajes brutos. La primera aproximación parte de la conversión lineal de la puntuación a una nueva escala y dada por:

$$X_t = \sigma_t \left(\frac{X_o - \bar{X}_o}{S_o} \right) + \bar{X}_t \quad (4.18)$$

Donde X_t denota el puntaje nuevo teorizado y X_o el puntaje original obtenido en la escala en bruto. De igual manera, la segunda alternativa es partir de la idea que el constructo a medir se distribuye de manera normal y a partir de lo anterior, tipificar la variable. Así, la generación de la escala estaría dada por:

$$X = \sigma_t z + \bar{X}_o \quad (4.19)$$

Es común que en pruebas de corte psicológico, lo anterior derive en el uso de percentiles para el reporte de los resultados de los estudiantes.

4.2.5. Críticas a la teoría clásica

Las principales críticas a la teoría clásica de los tests emergen a partir de los supuestos que esta teoría tiene sobre la naturaleza del conocimiento. Lo anterior debido a que la idea central parte de una réplica de los modelos de medición de las ciencias exactas. En particular, se puede mencionar que existen dos grandes discrepancias epistémicas que tienen consecuencias en los procesos y modelos de medición clásicos [2]. Por una parte, los científicos de ciencias sociales tienen a hablar de confiabilidad y estabilidad de la medición de manera isomórfica e incluso hablan de precisión como otro sinónimo. En el caso de las ciencias naturales, esto no es así. Por otra parte, los científicos sociales afirman que la confiabilidad fija un techo para la validez de los datos, cosa que no sucede en las ciencias naturales.

De igual manera, existen otro tipo de críticas en el ámbito de lo empírico. La teoría clásica asume una relación lineal entre las variables latentes o constructos medidos y los puntajes observados, el puntaje verdadero no puede ser estimado directamente sino sólo aceptando supuestos que son difíciles de cumplir y finalmente, los parámetros como la confiabilidad, discriminación, localización de los sujetos y las cargas factoriales dependen de la muestra [27].

4.2.6. De la teoría clásica a la teoría al ítem

En última instancia, tanto la teoría clásica como la teoría de respuesta al ítem buscan lo mismo, realizar inferencias de una variable latente incremental o constructo basado en una serie de indicadores manifiestos (o ítems). La gran diferencia entre ambas teorías radica en que la teoría clásica emplea técnicas como la correlación, modelación lineal y análisis de variables múltiples distribuidas normalmente. En cambio la teoría de respuesta al ítem emplea modelos para variables categóricas, usa asociaciones categóricas y está preocupada por las distribuciones multivariadas discretas. Así pues, la teoría de respuesta al ítem puede ser pensada como un tipo de análisis de factores categóricos.

De acuerdo con Hambleton [6], las principales diferencias entre la Teoría Clásica del Test y la Teoría de Respuesta al Ítem son las que se muestran en la tabla 4.1.

Área	Teoría Clásica del Test	Teoría de Respuesta al ítem
Modelo	Lineal	No lineal
Nivel	Test	Ítem
Supuestos	Débiles (fácil de lograr)	Fuerte (más complejo)
Relación entre ítem y habilidad	No especificado	Funciones características de los ítems
Habilidad	Los puntajes del test se reportan o transforman las escalas	Las habilidades se reportan o transforman en rango $-\infty$ a ∞ .
Invarianza del ítem y la persona	Los parámetros de los ítems y las personas dependen de la muestra.	Si los datos se ajustan al modelo, no dependen de la muestra.
Estadísticos de los ítems	p, r	b, a y c , además de las funciones de información de los reactivos
Tamaño muestral	200-500	Depende del modelo TRI elegido, mínimo 500.

Cuadro 4.1: Diferencias principales entre la teoría clásica y de respuesta al ítem [6].

4.3. La Teoría de Respuesta al Ítem (TRI)

4.3.1. El origen de la Teoría de Respuesta al ítem

En particular, la Teoría de Respuesta al ítem, debe su origen a algunos trabajos seminales de 1940 de Thurstone que suponía la existencia de una variable latente que se encontraba debajo de las respuestas de los reactivos y de las personas [10].

Sin embargo, uno de los primeros trabajos en esta línea fue el desarrollado por Georg Rasch para un grupo de psicología militar de Dinamarca [35]. También se atribuye su formalización a los trabajos de Lord y Novick, específicamente por su difusión a través de software [5]. Los supuestos de la Teoría de Respuesta al Ítem son [9]:

1. El resultado de un estudiante en un ítem puede ser explicado por un conjunto de factores llamados rasgos latentes que se simbolizan como θ .
2. La relación entre la respuesta de un sujeto a un ítem y el rasgo latente se describe como una función monotónica creciente que se denomina función o curva característica del ítem (CCI). La función indica cómo a medida que

la presencia del rasgo latente incrementa, la probabilidad de una respuesta correcta al ítem aumenta y viceversa.

3. Las estimaciones de la variable latente (θ) con distintos ítems son iguales a las estimaciones de los parámetros de los ítems obtenidos en distintas muestras de estudiantes evaluados son iguales. En este sentido se menciona que los parámetros de θ y de los ítems son invariantes. Esto se ve representada en la figura 4.2.:

Figura 4.2: Distribución de θ en dos grupos poblacionales [9]

Con base en lo anterior, la Teoría de Respuesta al Ítem posee dos supuestos, que el test mide un único rasgo latente (es unidimensional) y que las respuestas de un estudiante a cualquier conjunto de ítems son independientes [9].

4.3.2. Los tres modelos de la TRI

De manera general, la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) define tres modelos para el análisis de los ítems y de las variables latentes. Estos tres modelos son conocidos como modelo de un parámetro o modelo de Rasch (en honor a quien lo propuso), modelo de dos parámetros y modelo de tres parámetros. El nombre de los modelos alude a la cantidad de parámetros que son calculados. El de un parámetro estima la dificultad del ítem o b , el de dos parámetros además trabaja con la capacidad de discriminación de un reactivo o a y, finalmente, el modelo de tres parámetros incluye el cálculo del parámetro de la adivinación o c .

Los tres modelos parten de la función logística clásica [5]:

$$y = \frac{e^x}{1 + e^x} \quad (4.20)$$

En este sentido, la escala que emplean estos modelos para definir la variable latente θ se le denomina como “lógitos”. Con base en lo antes descrito, el modelo de un parámetro o de Rasch propone [5]:

$$P_i(\theta) = \frac{e^{(\theta-b_i)}}{1 + e^{(\theta-b_i)}} \quad (4.21)$$

La función representada o Curva Característica del Ítem (CCO) de este primer modelo genera desplazamientos laterales que representan reactivos con mayor o menor dificultad (ver figura 4.3). Así, una persona con mayor presencia de la variable latente medida (o un valor de θ en lógitos mayor) tendría una mayor probabilidad de responder correctamente el reactivo y viceversa.

Figura 4.3: Efecto del cambio de b o la dificultad de un reactivo.

Ahora bien, al definir el modelo de dos parámetros se agrega la capacidad de discriminación del ítem o a [5]:

$$P_i(\theta) = \frac{e^{a_i(\theta-b_i)}}{1 + e^{a_i(\theta-b_i)}} \quad (4.22)$$

En este modelo el cambio se da en la pendiente de la función. Un reactivo con mayor pendiente significa que el incremento de la probabilidad de respuesta correcta dada una θ es mucho más abrupta o pronunciada en un punto específico de la función. En otras palabras, el sentido de la capacidad de discriminación de un ítem se da en el incremento súbito de la probabilidad de respuesta de un sujeto para una θ en particular (ver figura 4.4).

Figura 4.4: Efecto del cambio de a o la discriminación de un reactivo.

Finalmente, el modelo de tres parámetros añade la capacidad de adivinación de un estudiante ante un reactivo dado por el parámetro c [5]:

$$P_i(\theta) = c_i + (1 - c_i) \frac{e^{a_i(\theta - b_i)}}{1 + e^{a_i(\theta - b_i)}} \quad (4.23)$$

Bajo este modelo se supone la existencia de la posibilidad de azar que tiene un estudiante al contestar un reactivo. El resultante de la ecuación de tres parámetros permite desplazar verticalmente la función logística desde un punto c que representa la posibilidad de adivinación (ver figura 4.5).

Figura 4.5: Efecto del cambio de c o la adivinación de un reactivo.

4.3.3. Los ítems y la prueba en la TRI

Estimación de parámetros de los ítems empleando probabilidad marginal compuesta

La estimación de parámetros por probabilidad marginal compuesta consiste en la multiplicación de una colección de componentes de probabilidades.

Cálculo de la variable latente (θ) en los estudiantes

El procedimiento para el cálculo de θ parte de la idea encontrar una θ que maximice la verosimilitud o la probabilidad del patrón de respuestas que ha contestado correctamente un estudiante. Así, sea un test compuesto por n reactivos y un estudiante s seleccionado aleatoriamente entre la muestra, el patrón de respuesta del estudiante puede representarse en un vector $u = (u_{1s}, u_{2s}, \dots, u_{ns})$. Se se asume independencia de las respuestas, se puede obtener que [22]:

$$P(U_1, U_2, \dots, U_N | \theta) = P(u_{1s} | \theta_s) P(u_{2s} | \theta_s) \dots P(u_{ns} | \theta_s) = \prod_{i=1}^n P(u_{is} | \theta_s) \quad (4.24)$$

Sustituyendo las respuestas de los reactivos como 0=incorrecto, 1=correcto, se puede sustituir $P(u_i | \theta)$ por su función de probabilidad:

$$P(u_{1s}, u_{2s}, \dots, u_{ns} | \theta_s) = \prod_{i=1}^n P(u_{is} | \theta_s)_{is}^u [1 - P(u_{is} | \theta_s)]^{1-u_{is}} \quad (4.25)$$

$$P(u_{1s}, u_{2s}, \dots, u_{ns} | \theta_s) = \prod_{i=1}^n P_i(\theta_s)^{u_{is}} Q_i(\theta_s)^{1-u_{is}} \quad (4.26)$$

Donde $P_i(\theta_s)$ representa la probabilidad de que un estudiante con nivel θ_s acierte el ítem i y $Q_i(\theta_s) = 1 - P_i(\theta_s)$ como la probabilidad de que un estudiante con nivel θ_s no lo acierte.

Lo anterior representa la probabilidad conjunta de un patrón de respuestas. La función de probabilidad conjunta o función de verosimilitud sería [22]:

$$L(u_{1s}, u_{2s}, \dots, u_{ns} | \theta) = \prod_{i=1}^n P_i(\theta_s)^{u_{is}} Q_i(\theta_s)^{1-u_{is}} \quad (4.27)$$

Debido que el cálculo de L se obtiene del producto de valores de probabilidades muy pequeñas, es convención la transformación de la función de verosimilitud tomando su logaritmo neperiano, simplificando los cálculos:

$$\ln L(u | \theta) = \sum_{i=1}^n [u_i \ln P_i(\theta) + (1 - u_i) \ln (1 - P_i(\theta))] \quad (4.28)$$

Por otra parte, la mayoría de los paquetes estadísticos emplean para el cálculo de los valores de θ la probabilidad máxima condicional (*Conditional maximum likelihood* o CLM). La idea central de este tipo de estimación es que un puntaje total de una persona $r_v = \sum_{i=1}^k x_{vi}$ es un estadístico suficiente. Así, al condicional la probabilidad sobre $r' = (r_1, \dots, r_n)$, el parámetro de la variable latente θ . que en este contexto es considerado como ruido, se elimina de la ecuación de probabilidad, dejando únicamente la estimación de los parámetros de los reactivos [18].

Evaluación del ajuste de la prueba

En la literatura existen diferentes maneras de evaluar el ajuste de los datos al modelo de un parámetro o de Rasch. A continuación, se muestran los principales [18]:

1. Prueba de Hosmer-Lemeshow.

Esta prueba propone una prueba para regresiones logísticas basados en la agrupación de las probabilidades estimadas. El estadístico se distribuye como una χ^2 con $gl = G - 2$:

$$C_g = \sum_{g=1}^G \frac{O_g - n_g \bar{\pi}}{n_g \bar{\pi} (1 - \bar{\pi})} \quad (4.29)$$

En esta prueba G denota el número de grupos para dividir el vector de probabilidades estimadas (se sugiere dividir en deciles), \bar{p}_{i_g} define la media de probabilidades de cada grupo y O_g la proporción de respuestas positivas

en cada grupo. La prueba se ve afectada por la definición del los cortes del grupo y es sensible al tamaño muestral.

2. Coeficiente de determinación.

Uno primero basado en el cuadrado del coeficiente correlación de Pearson donde \bar{y} es la media de las respuestas y $\bar{\pi}$ la media de las probabilidades del modelo:

$$R_p^2 = \frac{[\sum_{l=1}^L (y_l - \bar{y})(\pi_l - \bar{\pi})]^2}{[\sum_{l=1}^L (y_l - \bar{y})^2][\sum_{l=1}^L (\pi_l - \bar{\pi})^2]} \quad (4.30)$$

Una segunda alternativa se basa en la suma de cuadrados de la regresión como:

$$R_{SC}^2 = 1 - \frac{\sum_{l=1}^L (y_l - \bar{\pi})^2}{\sum_{l=1}^L (y_l - \bar{y})^2} \quad (4.31)$$

Finalmente, una tercera alternativa es la propuesta por McFadden, basado en un pseudo R^2 de la probabilidad L_0 de un modelo base y la probabilidad del modelo estimado. En este L_G es el modelo estimado de Rasch y L_0 la probabilidad de un modelo base de comparación por L_0 donde sólo se calcula el intercepto β_0 para la ecuación de regresión:

$$R_{MF}^2 = \frac{\log L_0 - \log L_G}{\log L_G} \quad (4.32)$$

3. Matriz de confusión.

Basado en las evaluaciones de regresiones logísticas, también es posible generar una matriz de confusión con un punto de corte de 0.5 para la θ calculada de los estudiantes. En este se considera, la precisión del modelo (con la tasa que representa la suma de verdaderos negativos y positivos), la sensibilidad (con la tasa de verdaderos positivos) y la especificidad (como 1 - tasa de falsos negativos). Además es común el cálculo del área debajo de una curva ROC, así como de un coeficiente de Gini.

Evaluación de ajuste de los ítems y los estudiantes

En la Teoría de Respuesta al Ítem se calculan dos estadísticos para valorar el ajuste de las personas y los reactivos. Estos dos estadísticos son el *Outfit* y el *Infit* [69].

Ambos parten de los residuales a partir de las diferencias entre el valor observado (lo que contesta el estudiante) y lo esperado (lo predicho por el modelo). El *Outfit* se basa en la suma de los residuales estandarizados al cuadrado. La suma de los residuales al cuadrado se distribuye como una χ^2 . Al dividirlos por la suma de sus grados de libertad se obtiene un valor cuadrático medio con valor

esperado de 1.0 y un rango de $[0-\infty)$. Valores > 1.0 sugieren que el existe ruido mientras que valores < 1.0 sugieren que el modelo está sobreajustado.

A través de una transformación Wilson-Hilferty se estandariza la media cuadrática y se distribuye como una t con infinitos grados de libertad, definiendo una $H0$: “Los datos ajustan al modelo” [69].

Por otra parte, el *Infit* se calcula como una ponderación del *Outfit* que reduce la influencia de respuestas de sujetos con menor presencia de la variable latente o con menor varianza. También se calcula el *Infit* cuadrático medio y el estandarizado. Sus fórmulas son:

1. *Infit*

$$u_i = \frac{\sum_{n=1}^N Z_{n_i}^2}{N} \quad (4.33)$$

2. *Outfit*

$$v_i = \frac{\sum_{n=1}^N W_{n_1} Z_{n_i}^2}{\sum_{n=1}^N W_{n_1}} \quad (4.34)$$

Debido a las propiedades de las escalas en la Teoría de Respuesta al Ítem, la lógica antes descrita puede ser empleada, tanto para calcular el ajuste de los reactivos como de los sujetos.

Proceso de reescalamiento

El proceso de reescalamiento se refiere a la conversión de la escala original producida por el modelo elegido en la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) a una escala que pueda ser más fácilmente interpretada por los usuarios del test. Obtener el valor reescalado de la variable latente en la escala nueva (θ_n) se obtiene a través del cálculo de la desviación (σ_n) y media (μ_n) en la nueva escala. Esto se realiza a partir del valor máximo y mínimo que adquiere la variable latente en la escala en lógitos (θ_o) [67]:

$$\sigma_n = \frac{\max(\theta_n) - \min(\theta_n)}{\max(\theta_o) - \min(\theta_o)} \quad (4.35)$$

$$\mu_n = \min(\theta_n) - \sigma_n \min(\theta_o) \quad (4.36)$$

$$\theta_n = \theta_o \sigma_n + \mu_n \quad (4.37)$$

4.4. La validez de las mediciones

La validez se constituye como otro elemento referido a la construcción de mediciones de variables latentes. Puede ser entendida de manera tradicional como el grado en que una prueba mide lo que pretende medir, sin embargo, al día de hoy se habla no sólo de la capacidad de medición del constructo sino

incluso de las interpretaciones y uso que se da a las mediciones derivadas del test [24].

De manera práctica la validez puede ser entendida como la relación entre el constructo o variable latente medida y la prueba. Si se considera que un test se encuentra compuesto por n cantidad de reactivos, la parte del constructo que no es medido por el test se le conoce como la subrepresentación del constructo, por otra parte, la parte medida por el test que no refiere a la capacidad de capturar el constructo sino a ruido o a la medición de otras variables latentes se le denomina varianza irrelevante del constructo (ver figura 4.6):

Figura 4.6: Concepto de validez, subrepresentación y varianza irrelevante [24].

Si bien, hoy por hoy se reconoce la existencia de evidencias de validez más que de tipos de validez, la literatura especializada refiere a la validez como [11]:

1. Basada en el criterio, referida a la posibilidad de ver la existencia de relaciones del test con otra medida que también represente la misma variable latente medida. Un ejemplo de lo anterior sería una prueba de rendimiento académico y su posible covarianza con las calificaciones de los estudiantes.
2. Basada en el constructo o la estructura interna del test, referida a procedimientos psicométricos como el análisis factorial confirmatorio, el análisis factorial exploratorio y el análisis de componentes principales. En el caso del análisis factorial confirmatorio se busca indagar si los datos soportan la existencia de una o varias variables latentes que se pretenden medir. En el factorial exploratorio y el análisis de componentes principales el objetivo es buscar la coherencia entre la tabla de especificaciones del test y los factores o componentes extraídos del análisis.

4.4.1. El análisis factorial confirmatorio como evidencia de validez

Si bien el análisis factorial confirmatorio tiene sus orígenes a principios del siglo XX, no fue sino hasta los 80 y 90 que, gracias a las computadoras comenzó a generalizarse su uso. El modelo de ecuaciones estructurales puede ser definido

como una técnica de análisis multivariada que permite desarrollar y analizar relaciones complejas entre variables para validar la teoría detrás de un modelo empírico. Su origen son los análisis de regresión múltiples aunque la diferencia yace en el cálculo de variables latentes, no observadas directamente que contemplan un término de error en las ecuaciones propuestas en los modelos [20]. Las fases para el desarrollo de este tipo de modelos son [16].

1. Identificación del problema de investigación, basada en la teoría se establece la estructura de las relaciones del modelo a probar.
2. Identificación del modelo, se refiere a si el modelo puede o no ser evaluado. Para cada parámetro a estimar se debe contar con, por lo menos, la misma cantidad de variables. Esto resulta en el cálculo de los grados de libertad del modelo y pueden ser calculados como $\frac{p(p+1)}{2} - \text{parámetros}$ [13].
3. Estimación del modelo, existen diferentes tipos de estimación del modelo. El más común es el de un proceso iterativo que estima cuán bien el modelo predice los valores de la matriz de covarianza observada. Desde este enfoque se maximiza la probabilidad de que los datos se obtuvieron de una población hipotética.
4. Evaluación del modelo, que se refiere a los diferentes procedimientos que valoran al modelo generado.

Evaluación del modelo

Los índices que comúnmente se emplean en el análisis factorial exploratorio son [13]:

1. Valor Chi-cuadrado, para verificar el ajuste del modelo teórico a la matriz de covarianza observada empíricamente. Se obtiene a partir de $T = (n - 1)F_{min}$ siendo n el tamaño muestral y F_{min} el valor mínimo de la función de ajuste para el método de estimación de parámetro empleado. El nombre de chi-cuadrado viene del hecho que, con poblaciones grandes, la distribución de t se acerca a una distribución chi-cuadrada si el modelo es correcto y se ajusta a la matriz de covarianzas. Los grados de libertad de la distribución son las del modelo, empleando $gl = (p(p + 1)/2) - q$ donde p es el número de variables observadas en el modelo y q el número de parámetros estimadas. Debido a su cálculo, en muestras grandes existe una tendencia a obtener valores grandes de T con valores p pequeños.
2. Índices sobre la falta de ajuste, donde la preocupación principal es evaluar el grado en que el modelo no se ajusta a los datos. En este se encuentra el índice de aproximación al error cuadrático medio (*Root Mean Square Error Approximation* o RMSEA) que se define como $\pi = \sqrt{\frac{T-d}{dn}}$ donde T es el valor chi del índice mencionado anteriormente, d se refiere a los grados de libertad y n al tamaño muestral. Se esperan valores RMSEA < 0.05 .

3. Índices contra un modelo nulo, en el que se proponen valores descriptivos de ajuste como alternativa al valor Chi y se basan en la muestra empleada. El primero de ellos es el modelo de bondad de ajuste (*Goodness of Fit Index* o GFI). Se entiende como una medida de la proporción de varianza y covarianza que el modelo propuesto puede explicar. Si se contempla el número de parámetros estimados también se puede calcular un índice GFI ajustado o AGFI. Se espera un índice GFI o AGFI > 0.90 . También existe otro tipo de índice conocido como el índice de ajuste normalizado (*Normed Fit Index* o NFI) y el índice de ajuste no normalizado (*Non-Normed Fit Index* o NNFI) que comparan el modelo propuesto a un modelo que no tiene relaciones entre las variables. Se obtiene al comparar el valor de chi del modelo propuesto con el de un modelo nulo o sin relaciones. El NNFI considera los grados de libertad del modelo. Igual que en el GFI y el AGFI, el NFI y el NNFI buscan un valor > 0.90 .

De igual manera, es común que se calculen índices de modificación (*Modification Indexes*). El valor de índices de modificación propone cuánto mejoraría la Chi-cuadrada del modelo en el caso de permitir estimar de manera libre un parámetro o de considerar covarianzas entre variables de un modelo. Aunque la definición del modelo debería realizarse *a priori*, este tipo de índices son comúnmente empleados en la literatura para mejorar el modelo en su conjunto [13].

Capítulo 5

Clasificación estadística para variables dicotómicas

En este capítulo se describirán dos métodos de clasificación y uno de segmentación para variables dicotómicas. El capítulo inicia describiendo tres modelos: la regresión logística, el árbol de regresión CHAID y K vecinos cercanos. El capítulo finaliza describiendo las alternativas de evaluación de este tipo de modelos, así como los procedimientos para la decisión de la definición de puntos de corte y el procedimiento de validación cruzada.

5.1. Regresión logística

La regresión logística es un tipo de análisis de clasificación supervisada que sirve para modelar variables dicotómicas (que poseen dos niveles). Para realizar lo anterior se emplea un modelo de probabilidad de pertenencia a una de las dos categorías. En este sentido, se busca un modelo lineal parsimonioso e interpretable, sin embargo una curva de regresión de la forma:

$$E[Y|X = x] = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x + \dots + \beta_n x \quad (5.1)$$

no es adecuada debido a que $0 \leq \theta \leq 1$ por lo que se ocupa una función logística que es una biyección del intervalo $(0, 1)$ a \mathfrak{R} . De esta forma un modelo adecuado sería:

$$\ln \frac{\theta_x}{1 - \theta_x} = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x + \dots + \beta_n x \quad (5.2)$$

En este sentido, se modela $p(x)$ usando una función cuyo rango oscila entre 0 y 1 para todos los valores de la variable x . En particular, se emplea la función logística [21]:

$$p(x) = \frac{e^{\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x + \dots + \beta_n x}}{1 + e^{\beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x + \dots + \beta_n x}} \quad (5.3)$$

Al despejar la ecuación anterior y aplicar el logaritmo se obtiene:

$$\log\left(\frac{p(x)}{1-p(x)}\right) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x + \dots + \beta_n x \quad (5.4)$$

El lado izquierdo de la ecuación se denomina lógitos. A partir de lo anterior, se puede observar que el modelo de regresión logístico posee lógitos que son lineales en x . De igual manera que en una regresión lineal, los coeficientes β muestran el incremento promedio asociado con el incremento en x . Sin embargo, dicho incremento se da en términos de lógitos [21].

5.1.1. Estimación de coeficientes en la regresión logística

A diferencia del método de mínimos cuadrados empleados en las regresiones lineales, las regresiones logísticas emplean el método de máxima verosimilitud. La lógica detrás de esta es buscar estimadores para β_0 y β_n que logren que la probabilidad predicha o $\hat{x}(x_i)$ sea lo más cercana al valor en la variable x del sujeto i . Lo anterior se describe en la siguiente ecuación [21]:

$$l(\beta_0, \beta_1) = \prod_{i:y_i=1} p(x_i) \prod_{i':y_{i'}=0} (1-p(x_{i'})) \quad (5.5)$$

5.2. Árboles de regresión

5.2.1. Generalidades de los métodos basados en árboles

Los árboles de regresión tienen como objetivo estratificar una población con base en un conjunto de regresores. Los árboles muestran de manera gráfica y progresiva la esperanza condicional de una variable de respuesta Y dados los valores fijos de un posible regresor. El resultado es la estratificación de la población. Cada estrato es claramente descrito en términos de los regresores. De esta forma, el árbol define además perfiles útiles en problemas de clasificación. Dado un elemento de la población, este se acomoda en los nodos del árbol de acuerdo a sus características para ser clasificado en la clase dominante del nodo correspondiente.

En general, el proceso para construcción de un árbol lleva dos pasos [21]:

1. Se particiona la población J subconjuntos mutuamente excluyentes; $\{R_j\}$.
2. Para cada observación que caiga en el subconjunto $\{R_j\}$, se realiza la misma predicción, a través de la media de respuestas para las observaciones de dicho subconjunto $\{R_j\}$.

Para definir los subconjuntos $\{R_j\}$ se ocupa algún criterio de optimización por ejemplo, minimizar la suma cuadrática de residuos (SCR) [21]:

$$SCR = \sum_{j=1}^J \sum_{i \in R_j} (y_i - \hat{y}_{R_j})^2 \quad (5.6)$$

Este procedimiento se puede observar en la figura 5.1. En las gráficas superiores se ve el proceso de partición de un árbol con dos variables X_1 y X_2 . Como se advierte, existen dos particiones en X_1 que maximizan la SCR (t_1 y t_3), así como dos particiones en X_2 (t_2 y t_4). Al seguir la lógica de partición, el algoritmo genera una primera partición en X_1 llamada t_1 , que es la partición que minimiza la SCR , posteriormente el algoritmo encuentra en X_2 una segunda partición, denominada t_2 y así el algoritmo itera nuevamente encontrando t_3 en X_1 y t_4 en X_2 . Esta lógica se puede reproducir en las gráficas inferiores donde se emplean tres variables.

Figura 5.1: Ejemplo del crecimiento de un árbol de clasificación con 2 y 3 variables [21].

Debido al costo computacional de esta aproximación, se suele emplear un algoritmo de arriba a abajo y *greedy*. Se le denomina de arriba a abajo debido a que inicia con la parte superior del árbol donde todas las observaciones pertenecen a la misma región. Se le denomina *greedy* porque después de cada partición el árbol no regresa al nivel superior para considerar mejoras. En este sentido cada partición del árbol selecciona aquella variable que minimice la suma cuadrática de residuos. Este proceso se repite tantas veces como crecimientos en el árbol se busquen[21].

Finalmente, un elemento a considerar en el análisis del árbol es el podado del mismo. Si se dejara crecer el árbol empleando todas las variables y posibles niveles, esto lleva a sobreajustar el modelo a la muestra. En contraposición, un árbol con menores particiones lleva a un modelo con menor varianza pero

mejor interpretación y mayor sesgo. Para delimitar el número de particiones, se puede definir un límite. Así se podría dejar crecer el árbol tanto como fuese posible y posteriormente aplicar una regla para podarlo y seguir el siguiente procedimiento [21]:

1. Crecer un árbol en el set de entrenamiento y detener su crecimiento hasta que cada nodo terminal tenga menos de un número mínimo de observaciones.
2. Aplicar un costo de complejidad de podado al árbol con el fin de obtener una secuencia de los mejores árboles, como una función de α .
3. Usar validación cruzada para elegir α . Esto se logra dividiendo el set de entrenamiento en K pliegues. para cada $k = 1, \dots, K$:

Se repite el primer y segundo paso pero en el set de entrenamiento K .

Evaluar SCR en cada observación del set de test, como una función de α .

Promediar los resultados para cada valor de α y elegir el α que minimice el promedio de errores.

4. Regresar al árbol del segundo paso que corresponda al mejor valor de α .

Así, para cada valor de α le corresponde un árbol $T \subset T_0$ que

$$\sum_{m=1}^{|T|} \sum_{i: x_i \in R_m} (y_i - \hat{y}_{R_m})^2 + \alpha|T| \quad (5.7)$$

sea tan pequeña como sea posible. En este sentido, $|T|$ indica el número de nodos terminales del árbol T , R_m es un subconjunto de un espacio de predicción correspondiente al nodo terminal m y \hat{y}_{R_m} es la respuesta predicha asociada con R_m . El parámetro α controla el balance entre la complejidad del árbol y el ajuste de los datos de entrenamiento. En la figura X se puede observar el incremento del SCR en función del tamaño que obtiene el árbol, comparando un set de entrenamiento y de test:

Figura 5.2: *SCR* de acuerdo al tamaño del árbol comparando set de entrenamiento y de validación [21].

5.2.2. Árboles CHAID o (*Chi-square Automatic Interaction Detection*)

En 1980, Kass [3] propuso el método CHAID o *Chi-square Automatic Interaction Detection* para partir datos en nodos mutuamente excluyentes y exhaustivos que mejor predigan variables dependientes para bases de datos grandes. Este método deriva de la técnica de detección automática de interacciones descrita por Morgan y Sonquist en 1963 para variables escalares.

El algoritmo original parte de la idea de una variable d categórica o nominal con dos o más posibles categorías c . La propuesta busca maximizar el valor de probabilidad asociado a una tabla de contingencia $c \times d$ obteniendo el valor de χ^2 y su probabilidad asociada a partir de los siguientes pasos [3]:

1. Para cada predictor se genera una tabla de contingencia donde una de las variables es la dependiente.

Encontrar el par de categorías del predictor cuya tabla de contingencia $2 \times d$ categorías es la menos significativa. Si esta significancia no llega a un valor crítico, se deben combinar las dos categorías y considerar estas dos categorías como una única categoría. Este paso se deberá repetir tantas veces como categorías tenga la variable predictora.

para cada conjunto de categorías del paso anterior, encontrar la partición más significativa. Si la significancia está por arriba de un valor crítico, se debe implementar la partición nuevamente y regresar al paso anterior.

2. Calcular la significancia de cada predictor combinado y seleccionar el más significativo. Si esta significancia es mayor a un valor crítico, subdividir los datos de acuerdo con las categorías combinadas y elegir el mejor predictor.

3. Para cada partición de los datos que no se ha analizado se deberá regresar al primer paso. Este paso podrá no realizarse en el caso de que se tengan pocas observaciones.

En el caso de encontrar variables categóricas nominales u ordinales se puede calcular de manera diferenciada el valor de χ^2 empleando la corrección de bonferroni para compensar cuando se realizan múltiples pruebas de hipótesis:

1. Predictores monotónicos (B_m): cuando las categorías son ordinales. Ello implica que sólo categorías adyacentes se pueden agrupar.

$$B_m = \binom{c-1}{r-1} \quad (5.8)$$

2. Predictores libres (B_l): cuando las categorías son nominales. Esto implica que cualquier combinación de categorías es posible.

$$B_l = \sum_{i=0}^{r-1} (-1)^i \frac{(r-i)^c}{i!(r-i)!} \quad (5.9)$$

3. Predictores flotantes (B_f): cuando las categorías de un predictor son ordinales con la excepción de una categoría que no puede agruparse con la lógica ordinal. Un ejemplo de lo anterior son cuando las variables poseen valores perdidos.

$$B_f = \binom{c-2}{r-2} + r \binom{c-2}{r-1} = \frac{r-1+r(c-r)}{c-1} B_m \quad (5.10)$$

5.3. K vecinos cercanos

El algoritmo Knn o de K vecinos cercanos (*K-nearest neighbor*) consiste en estimar la distribución condicional de una variable de interés Y dadas una serie de variables predictoras X para después clasificar a cada observación con la clase que tiene la mayor probabilidad estimada. Así dada una cantidad K de vecinos cercanos y una observación x_0 representada por N_0 , se estima la probabilidad condicionar para la clase j como la fracción de puntos en N_0 cuyos valores de respuesta son iguales a j [21]:

$$P(Y = j|X = x_0) = \frac{1}{K} \sum_{i \in N_0} I(y_i = j) \quad (5.11)$$

Finalmente el algoritmo aplica la regla de bayes y clasifica a una observación x_0 con la clase que posea la mayor probabilidad. Es importante mencionar que la elección de K posee un efecto drástico en el Knn clasificador elegido. Así, la elección de una $K = 1$ flexibiliza al máximo el modelo y cuando K aumenta el modelo se rigidiza (ver figura 7.13).

Figura 5.3: Comparativa entre $K=1$ y $K=10$ [21].

En coherencia con lo anterior, cuando se tiene un set de entrenamiento y uno de validación, la tasa de error de clasificación aumenta cuando el valor de K se acerca a 1. En la figura 5.4 se observa lo mencionado, la línea negra representa la tasa de error de bayes:

Figura 5.4: Comparativa entre la tasa de clasificación errónea cuando $1/K$ aumenta [21].

5.3.1. Medidas de similitud o métricas de distancia

Un elemento de importancia para los métodos de K vecinos cercanos es la definición de la medición de la proximidad o similitud entre los casos. En las variables continuas, la distancia entre dos casos o δ_{ij} debe cumplir la métrica $\delta_{ij} + \delta_{im} \geq \delta_{jm}$. Las métricas de distancia generan matrices de disimilitudes o Δ . La distancia más comúnmente empleada es la distancia euclídea [17]:

$$d_{ij} = \sqrt{\left[\sum_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2 \right]} \quad (5.12)$$

Donde X_{ik} y x_{jk} son el valor k de una variable extraída de una matriz p dimensional para los sujetos i y j . Otra medida comúnmente empleada es la de **city block** que describe las distancias de manera rectilínea [17]:

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^p w_k |x_{ik} - x_{jk}| \quad (5.13)$$

En el caso específico de variables categóricas de dos niveles, existen otro tipo de métricas que parten de una tabla de contingencia del conteo de coincidencias en las variables binarias (véase cuadro 5.1):

Individuo i / Individuo j	0	1
0	a	b
1	c	d

Cuadro 5.1: Tabla de contingencia para métrica de distancias en variables dicotómicas [17].

A partir de esta tabla se propone el coeficiente de coincidencia [17]:

$$s_{ij} = \frac{(a + d)}{(a + b + c + d)} \quad (5.14)$$

Finalmente en el caso de variables categóricas con más de dos niveles, existe un método en donde la distancia se calcula en tanto el valor en la variable k es la misma para los sujetos i y j . Estos puntajes sólo se promedian dependiendo de la cantidad p de variables que existan [17]:

$$s_{ij} = \frac{1}{p} \sum_{k=1}^p s_{ijk} \quad (5.15)$$

5.4. Evaluación del desempeño de modelos de clasificación para variables dicotómicas

Para evaluar el desempeño de los modelos generados en ejercicios de clasificación supervisada con variables dicotómicas se suele emplear tablas de contingencias donde se comparan los valores predichos por los modelos con los valores reales. Estas tablas se les denomina matrices de confusión 5.2:

Predicho / observado	0	1
0	Verdaderos negativos (VN)	Falsos negativos (FN)
1	Falsos positivos (FP)	Verdaderos positivos (VP)

Cuadro 5.2: Matriz de confusión.

A partir de la matriz de confusión se definen medidas de desempeño para los modelos de clasificación [14]:

1. Precisión: $\frac{VP+VN}{n}$
2. Sensibilidad: $p(y = 1|x = 1)$ o $\frac{VP}{VP+FN}$
3. Especificidad: $p(y = 0|x = 0)$ o $\frac{VN}{VN+FP}$
4. Tasa de verdaderos positivos: $\frac{VP}{n}$
5. Tasa de verdaderos negativos: $\frac{VN}{n}$

De igual manera, otro método comúnmente empleado es la curva ROC. Por sus siglas, ROC significa característica operativa del receptor o *receiver operating characteristic*. Este método fue desarrollado por la fuerza aérea británica durante la segunda guerra mundial como un método de detección de señales radiales. Se usaban para evaluar la capacidad de un receptor de radar de diferenciar correctamente las señales de un radar y clasificarlas como ruido (ej. pájaros) o señales de interés (como aviones enemigos). Para el cálculo de la curva se emplean [25]:

1. Tasa de falsos positivos: 1-especificidad o la proporción de falsos positivos.
2. Tasa de falsos negativos: 1-sensibilidad o la proporción de falsos negativos.

Las curvas se crean al graficar la sensibilidad en el eje de las y y la tasa de falsos positivos (1-especificidad) en el eje de las x . En general las curvas ROC revelan un intercambio entre el logro de la sensibilidad y especificidad. Lo antes mencionado se muestra en la figura 5.5:

Figura 5.5: Ejemplo de la curva ROC [25].

Como se observa en la figura 5.5, el caso de la línea azul muestra el caso deseado donde existe una sensibilidad alta del modelo y una tasa de falsos positivos baja. La línea central muestra el caso de una clasificación donde la proporción de cada una de las celdas de una matriz de confusión es de 25% de los casos. Finalmente en el caso de la línea gris, se observa un modelo que predice incorrectamente los valores de salida. Se le llama curva ROC debido a que, a partir de los datos empíricos se suaviza una curva que pasa por la mayoría de las observaciones.

Junto con la curva ROC, también es común el cálculo del área debajo de la curva como una métrica más del desempeño de este tipo de modelos. En este caso, la métrica de desempeño oscila entre 0 y 1. Un método para el cálculo del área debajo de la curva es asignar un 1 a todos aquellos casos que pertenecen al grupo 1 y que tienen una probabilidad mayor a 0.5 en el modelo, posteriormente asignar un 0 cuando pertenecen al grupo 0 y tienen una probabilidad menor a 0.5 en el modelo. En el caso de casos donde la probabilidad del modelo sea de 0.5 se asigna un puntaje de 0.5. Estos puntajes se suman y se promedian por el número de casos [19]:

$$A_{ROC} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\{ \begin{array}{ll} 1 & \text{si } x = 1 \text{ y } p(x) > 0.5 \\ 0 & \text{si } x = 0 \text{ y } p(x) < 0.5 \\ 10.5 & \text{si } p(x) = 0.5 \end{array} \right\} \quad (5.16)$$

5.5. Calibración del umbral de decisión

En problemas de clasificación de variables dicotómicas o binarias, uno de los problemas más comunes es la definición del punto de corte para clasificar a las observaciones como pertenecientes a uno u otro de los grupos. En este sentido, los modelos de clasificación de variables dicotómicas producen la probabilidad de pertenencia a al grupo Ω_1 . El problema que se plantea es a partir de qué probabilidad se le clasifica como perteneciente a dicho grupo y en qué medida esa decisión afecta la precisión total del modelo, así como su sensibilidad y especificidad. En este sentido existen dos posibles errores de clasificación [44]:

1. Falsos negativos cuando se clasifica al caso j como Ω_0 cuando proviene de Ω_1 .
2. Falsos positivos cuando se clasifica al caso j como Ω_1 cuando proviene de Ω_0 .

Una primera aproximación podría ser el maximizar la tasa de precisión total del modelo, sin embargo otras propuestas como el criterio *mini-max* buscan minimizar tanto las proporción de falsos negativos como la de los falsos positivos, es decir se debe busca lograr el equilibrio entre la sensibilidad y la especificidad de un modelo. En otras palabras, buscar el punto de corte tal que la tasa de verdaderos positivos sea lo más parecida a la tasa de verdaderos negativos. En la figura 5.6, se observa un ejemplo del cálculo del umbral de corte al intentar maximizar la sensibilidad y especificidad del modelo. En las gráficas a y b, el cruce de las líneas muestra el punto óptimo para obtener el punto de corte que cumpla con este criterio.

(a) Sensibilidad-especificidad

(b) Tasa falsos negativos vs tasa falsos positivos

(c) Curva ROC

(d) Densidades teóricas

Figura 5.6: Criterio *mini-max* para una normal ($\mu = 1.5, \sigma = 1.5$) [44].

5.6. Métodos de remuestreo

Los métodos de remuestreo son una herramienta considerada indispensable en el modelamiento estadístico contemporáneo. Estos métodos implican la extracción de muestras para formar un set de entrenamiento en el cuál los modelos son generados. A partir de los modelos obtenidos del set de entrenamiento se prueban a través de una muestra conocida como set de validación. Un problema de estos métodos es que pueden llegar a ser computacionalmente costosos. En general se pueden dividir en dos tipos, los de validación cruzada o *cross-validation* y los métodos de *bootstrap*.

5.6.1. Validación cruzada

El procedimiento de validación cruzada parte de la idea de la extracción de muestras para comparar el modelo generado en un set de entrenamiento y un

set de validación. La figura 7.15 muestra la lógica detrás de la validación cruzada. En una base ejemplo donde se modela una variable dependiente a través de una función polinomial, la gráfica de la izquierda muestra el error cuadrático medio de las predicciones y cómo decrementa dependiendo del grado de la función polinomial. Sin embargo, al utilizar al dividir la muestra inicial en 10 partes iguales donde se divide a la mitad los casos para conformar un set de entrenamiento y uno de validación, se observa que error cuadrático medio se comporta de manera heterogénea.

Figura 5.7: Ejemplo del uso de la validación cruzada [21].

El ejercicio de la validación cruzada puede generar tantas muestras como casos en una base de datos. En este sentido, una primera aproximación es la validación conocida como *Leave-One-Out Cross-Validation* o LOOCV. En esta se generan tantas muestras de validación como observaciones en la base de datos. Cada muestra se compone por el caso a validar y el set de entrenamiento por el resto de las observaciones (véase figura 5.8. El problema de esta aproximación es que puede ser muy costosa computacionalmente.

Figura 5.8: Ejemplo del uso de la validación LOOCV [21].

Una alternativa es la validación cruzada de k pliegues. En esta aproximación

se divide la muestra de manera aleatoria en k grupos de aproximadamente el mismo tamaño. En esta alternativa se sigue la misma lógica, se entrena el modelo y se calculan los errores en el set de validación. La figura 5.9 representa el caso de una validación cruzada de $k = 5$ pliegues:

Figura 5.9: Ejemplo de una validación cruzada de $k = 5$ pliegues [21].

Aunque existen ventajas computacionales de la validación cruzada de k pliegues sobre la validación LOOCV, en realidad también existen ventajas en tanto a la varianza y sesgo de los modelos generados. En el caso del LOOCV como el set de entrenamiento contiene $n - 1$ observaciones, el sesgo en los modelos es menor al método de k pliegues. Sin embargo, debido a que LOOCV entrena los modelos con casi las mismas observaciones, los modelos resultantes se relacionan mucho entre sí. En el caso de los pliegues de k muestras, no todos los casos son los mismos por lo que el empalme será menor [21].

5.6.2. *Bootstrap*

El método de *bootstrap* consiste en la selección aleatoria de n cantidad de observaciones de una base de datos. El muestreo se realiza con reemplazo y se generan muestras del tamaño deseado. A cada muestra generada se calcula el modelo deseado y posteriormente se combinan los parámetros de los modelos generados. La lógica de esta alternativa se describe en la figura 5.10 que contiene una base de datos con 3 observaciones y dos variables, generando B muestras con remplazo de tamaño 3 y generando B cantidad de parámetros a combinar:

Figura 5.10: Ejemplo de remuestreo *bootstrap* [21].

5.7. Combinación de modelos de clasificación

Cuando se emplean distintos modelos para clasificar, existen diferentes alternativas para este fin. En particular la literatura refiere a dos principales [7]:

1. Para variables dependientes categóricas el *majority voting*, que parte de contabilizar las veces que una observación es clasificada en un grupo u otro. A partir de la moda de predicciones se opta por clasificar cada observación en un grupo.
2. Para variables continuas se puede realizar una combinación lineal de las predicciones.

Capítulo 6

Metodología

El presente estudio posee un diseño no experimental, de alcance correlacional y temporalidad transversal [30]. Este trabajo forma parte de una investigación que obtuvo financiamiento del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana, CDMX. Durante el semestre otoño 2021, se cargaron las pruebas PLANEAS-SEN (Plan Nacional de Evaluación de Aprendizajes del Sistema de Educativo Nacional) de matemáticas del año 2019 [65] junto con una serie de preguntas sobre datos demográficos, así como de interés para el estudio sobre cuestiones relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el uso de las tecnologías durante el periodo de contingencia por la COVID-19 y sobre la estabilidad emocional de los estudiantes en una plataforma diseñada *ex profeso* para el estudio.

La prueba PLANEAS-SEN de matemáticas es una prueba objetiva (con reactivos de opción múltiple) y estandarizada (que todos los estudiantes contestan bajo las mismas condiciones) que se encuentra alienada a los planes y programas de estudio de educación secundaria. La prueba pretende realizar inferencias sobre los individuos o estudiantes, no sobre las escuelas o los docentes y permite conocer la medida en que los estudiantes alcanzan los aprendizajes claves al término de la educación secundaria. El cuadro 6.1 muestra la distribución de los reactivos de acuerdo con el eje temático y unidades de análisis (de evaluación) de la prueba:

Eje temático	Unidad de análisis	Cantidad de reactivos
Sentido numérico y pensamiento algebraico	Números y sistemas de numeración	2
	Problemas aditivos	7
	Problemas multiplicativos	7
Forma, espacio y medida	Patrones y ecuaciones	6
	Figuras y cuerpos	9
	Medida	4
Manejo de la información	Proporcionalidad y funciones	7
	Análisis y representación de datos	2
	Nociones de probabilidad	2
Total		46

Cuadro 6.1: Tabla de especificaciones de la prueba PLANEA-SEN [65].

Las demás variables recolectadas y su operacionalización de muestran en el cuadro 6.2 las variables contextuales y en el cuadro 6.3 las variables sobre la experiencia escolar recolectadas durante la prueba:

Variable	Operacionalización	Opciones de respuesta	Nivel de medición
Clave CCT	Escribe la Clave de Centro de Trabajo de tu escuela. Esta clave tiene 10 caracteres (números o letras).	Clave del centro	Nominal
Sexo	¿Cuál es tu sexo?	Hombre / Mujer / Prefiero no decirlo	Nominal de 3 niveles
Turno	Selecciona el turno al que asistes a clase	Matutino / Vespertino	Nominal de 2 niveles
Años	¿Cuántos años tienes cumplidos al día de hoy? Escribe tu edad con números.	Años en número	Intervalar
Sostenimiento	¿Tu escuela es pública o privada?	Pública / Privada	Nominal de 2 niveles
Contexto	¿Cómo describirías el lugar donde vives?	Vivo en el campo / Vivo en la ciudad (la capital de mi estado) / Vivo en la ciudad (que no es la capital de mi estado)	Nominal de 3 niveles.

Cuadro 6.2: Variables contextuales recolectadas durante la prueba.

Variable	Operacionalización	Opciones de respuesta	Nivel de medición
Nivel de dificultad	El grado de dificultad del examen lo describirías cómo...	Muy fácil (1), Muy difícil (5)	Ordinal con diferencial semántico de 5 niveles.
Coherencia con lo enseñado	¿Qué tanto es que te han enseñando lo que se evaluó en esta prueba en tu escuela?	Nada (1), Todo (5)	Ordinal con diferencial semántico de 5 niveles.
Abandono escolar	¿Qué tan posible es que dejes de estudiar el siguiente ciclo escolar?	Es imposible (0), Es una certeza (10)	Ordinal con diferencial semántico de 11 niveles.
Uso de Aprende en Casa	¿Empleaste Aprende en Casa durante este tiempo de pandemia?	No sé qué es eso / No lo usé / Lo usé poco / Algunas veces lo usé / Lo usé todo el tiempo	Nominal y ordinal de 6 niveles.
Lo mejor de la pandemia	¿En cuál de los siguientes aspectos te has sentido MEJOR en esta contingencia?	La manera en que mis profesores(as) me dieron clase / El uso que le di a la tecnología para mis clases en este tiempo / Mi estabilidad emocional	Nominal de 3 niveles.
Lo peor de la pandemia	¿En cuál de los siguientes aspectos te has sentido PEOR en esta contingencia?	La manera en que mis profesores(as) me dieron clase / El uso que le di a la tecnología para mis clases en este tiempo / Mi estabilidad emocional	Nominal de 3 niveles.
Uso de la calculadora	¿Empleaste calculadora?	Sí / No	Nominal de 2 niveles.
Medio para aplicar el test	¿Por qué medio estás contestando el test?	Celular / Computadora o laptop / Tableta / En físico (capturado por el/la docente)	Nominal de 4 niveles.
Familia enferma de COVID-19	¿Alguien que vive contigo enfermó por la COVID-19?	Sí / No / No estoy seguro(a)	Nominal de 3 niveles.

Cuadro 6.3: Variables sobre la experiencia escolar recolectadas durante la prueba.

6.1. Objetivos de investigación

Objetivo general

Analizar las variables asociadas al aprendizaje en matemáticas en estudiantes de educación media mexicanos.

Objetivos específicos

1. Validar y calibrar la prueba PLANEA-SEN aplicada a estudiantes de 3er grado de secundaria en México.
2. Generar modelos de clasificación para explicar el rendimiento en la prueba PLANEA-SEN aplicada a estudiantes de 3er grado de secundaria en México.
3. Analizar las variables asociadas al rendimiento en la prueba PLANEA-SEN aplicada a estudiantes de 3er grado de secundaria en México a través de los modelos de clasificación propuestos.

6.2. Sobre la muestra

Debido a la imposibilidad de lograr una cobertura censal de todos los estudiantes, se optó por realizar una invitación a diferentes instancias y subsectores de educación básica entre las que destacan: secretarías de educación estatales, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y distintos medios de difusión centrados en redes sociales sobre educación. En este sentido, la muestra es no probabilística y por conveniencia. A partir de la descripción muestral, se podrá tener una noción más profunda de las características de los participantes.

Con la finalidad de incentivar la aplicación de los instrumentos, la plataforma diseñada enviaba de manera automatizada un informe sobre el desempeño del estudiante evaluado y, posterior al cierre de la aplicación, se compartía un informe institucional con los resultados de la aplicación. Todo lo anterior se hacía de manera gratuita, sin ningún tipo de retribución económica para los investigadores.

6.3. Sobre las características de aplicación

Debido al carácter del estudio, una vez cargada la prueba a la plataforma, no existían controles que permitieran verificar la correcta aplicación de esta. Se dejaba en completa libertad a los centros escolares que definieran la modalidad y tiempo de aplicación. Así, algunas escuelas podrían haber aplicado institucionalmente con supervisión de los docentes, mientras que otras instituciones pudieron haber dejado esta evaluación “de tarea” con posible supervisión de las familias. En este punto es importante remarcar que a todas las instituciones se les invitó a evitar ligar los resultados de las pruebas con las calificaciones o con consecuencias cualquier tipo de consecuencias para docentes. Sin embargo, no existe la certeza del procedimiento final de aplicación ni de las consecuencias

por centro educativo. Incluso, si así lo decidía, la escuela hubiera podido optar por “dictar” las respuestas a los estudiantes. Todo lo antes mencionado es de especial interés para considerar los análisis posteriores.

6.4. Sobre el manejo ético de los datos

Para asegurar el manejo confidencial y anónimo de los datos y generar los reportes, la plataforma únicamente solicitó la clave de centro de trabajo (CCT), así como el grado y grupo de los estudiantes. Lo anterior impedía tener conocimiento por parte de los investigadores de nombres o datos sensibles de los evaluados. Para enviar los reportes de resultados se solicitó un correo electrónico que se sugería fuera de un adulto encargado por parte del centro de trabajo.

Para compartir los reportes institucionales se elaboró una página web donde, a partir de la clave de centro de trabajo (CCT) se podían descargar los documentos. En el caso de las secretarías de educación estatales que apoyaron en la difusión del proyecto, se realizaron reportes estatales sin comparar ni difundir nombres de centros de trabajo o de otros estados de la república.

Capítulo 7

Resultados

7.1. Descripción de la muestra

La muestra original estaba compuesta por 46,348 casos, de los cuáles el 3.5% tenía algún tipo de dato incompleto o perdido, haciendo que el total de casos válidos fuese de 44,727. La siguiente tabla tiene como finalidad mostrar la distribución de la muestra según las variables contextuales recolectadas (cuadro 7.1):

Variable	Dentro de la muestra	En el Sistema Educativo Nacional (SEN) (Secundaria General) [66]
Clave CCT	4,467 CCTs distintos (considerar que pueden ser menos por errores de captura de los estudiantes)	12,801
Sexo	Mujeres = 20,260 (45.3 %) Hombres = 23,857 (53.3 %) Prefiero no decirlo = 610 (1.4 %)	Mujeres = 1,597,335 (49.91 %) / Hombres = 1,602,576 (50.08 %)
Turno	Matutino = 37,873 (84.7 %) Vespertino = 6,854 (15.3 %)	No disponible.
Años	$\bar{x} = 14.48 / s = 0.57$	
Sostenimiento	Pública = 34,374 (76.9 %) Privada = 10,353 (23.1 %)	Pública = 2,657,905 (83.06 %) Privada = 542,006 (16.93 %)
Contexto	Rural = 4,610 (10.3 %) Urbano capital = 17,871 (40.0 %) Urbano no capital = 22,246 (49.7 %)	No disponible.

Cuadro 7.1: Variables contextuales de la muestra.

De igual manera, el cuadro 7.2 muestra la distribución de la muestra por las demás variables sobre la experiencia escolar durante la contingencia:

Variable	Estadígrafos	Frecuencias relativas
Nivel de dificultad	$\bar{x} = 3.45$; $\tilde{x} = 3$; $s = 0.85$	1 = 1.7 %; 2 = 8.3 %; 3 = 46.6 %; 4 = 36.0 %; 5 = 10.4 %
Coherencia con lo enseñado	$\bar{x} = 3.76$; $\tilde{x} = 4$; $s = 0.99$	1 = 2.0 %; 2 = 8.3 %; 3 = 27.5 %; 4 = 36.1 %; 5 = 26.2 %
Abandono escolar	$\bar{x} = 1.28$; $\tilde{x} = 0$; $s = 2.39$	0 = 63.9 %; 1 = 12.8 %; 2 = 5.4 %; 3 = 3.6 %; 4 = 2.2 %; 5 o más = 12.2 %
Uso de Aprende en Casa	¿Empleaste Aprende en Casa durante este tiempo de pandemia?	No sé qué es eso (9.3 %) / No lo usé (19.5 %) / Lo usé poco (25.3 %) / Algunas veces lo usé (23.6 %) / Muchas veces lo usé (11.4 %) / Lo usé todo el tiempo (8.2 %)
Lo mejor de la pandemia	¿En cuál de los siguientes aspectos te has sentido MEJOR en esta contingencia?	La manera en que mis profesores(as) me dieron clase (29.6 %) / El uso que le di a la tecnología para mis clases en este tiempo (53.6 %) / Mi estabilidad emocional (16.8 %)
Lo peor de la pandemia	¿En cuál de los siguientes aspectos te has sentido PEOR en esta contingencia?	La manera en que mis profesores(as) me dieron clase (15.4 %) / El uso que le di a la tecnología para mis clases en este tiempo (21.0 %) / Mi estabilidad emocional (63.6 %)
Uso de la calculadora	¿Empleaste calculadora?	Sí (43.1 %) / No (56.9 %)
Medio para aplicar el test	¿Por qué medio estás contestando el test?	Celular (54.4 %) / Computadora o laptop (41.7 %) / Tableta (3.7 %) / En físico (capturado por el/la docente) (0.3 %)
Familia enferma de COVID-19	¿Alguien que vive contigo enfermó por la COVID-19?	Sí (18.1 %) / No (73.9 %) / No estoy seguro(a) (8.0 %)

Cuadro 7.2: Variables sobre la experiencia escolar de la muestra.

7.2. Análisis de confiabilidad y calibración del instrumento

7.2.1. Desde la teoría clásica

Desde la teoría clásica se calculó el coeficiente Alfa de Cronbach, el mismo arrojó un valor satisfactorio de 0.92. En cuanto a las correlaciones punto-biserial, la menor registrada fue de 0.35 y la mayor de 0.59. En este sentido, todos los índices de discriminación se encuentran dentro de lo esperado.

Las siguientes dos gráficas muestran la distribución de las medias (dificultad) de los reactivos de la prueba. Se marca en azul aquellos reactivos fáciles $\bar{x} > 0.65$ y difíciles en rojo cuando $\bar{x} < 0.35$.

Figura 7.1: Distribución de las dificultades de los reactivos (n=42)

Como es posible advertir en la figura 7.1, la mayoría de los reactivos posee una dificultad intermedia. En este sentido, 8 de los reactivos poseen una dificultad > 0.65 (ítems fáciles) y sólo 1 de los reactivos posee una dificultad < 0.35 (ítems difíciles). A partir de la información anterior, todos los reactivos poseen características deseables para un test de este tipo.

7.2.2. Desde la Teoría de Respuesta al Ítem

Se optó por estimar los parámetros de los reactivos a partir del modelo de Rasch o de un parámetro. A partir de lo anterior, se decidió valorar el ajuste de la prueba, los ítems y el patrón de respuesta de los estudiantes al modelo de Rasch:

1. Prueba de Hosmer-Lemeshow: El valor en prueba fue de 1796.601 con 8 grados de libertad y una probabilidad asociada > 0.000 . Lo anterior brinda evidencia para rechazar H_0 lo que significa que el modelo de Rasch y los datos empíricos son distintos.

2. Coeficientes de determinación:

$$R_P^2 = 0.276$$

$$R_{SC}^2 = 0.276$$

$$R_{MF}^2 = 0.288$$

3. Matriz de confusión:

$$\text{Precisión} = 0.733$$

$$\text{Sensibilidad} = 0.757$$

$$\text{Especificidad} = 0.703$$

$$\text{Área debajo de la curva ROC} = 0.805$$

Predicho / observado	0	1
0	0.318	0.133
1	0.135	0.414

Cuadro 7.3: Matriz de confusión sobre el ajuste al modelo de Rasch.

A partir de la información anterior y debido a que el problema propuesta es de naturaleza de clasificación, la evaluación desde la matriz de confusión muestra evidencia suficiente sobre la adecuación del modelo de un parámetro (de Rasch) a los datos empíricos.

En cuanto a los índices de ajuste *Infit* y *Outfit* de los ítems, sólo uno de los ítems obtuvo un valor *Outfit* diferente a lo esperado de 0.789 cuando el estándar es de 0.8. Debido a que no es un valor extremo, se decide conservar la totalidad de los reactivos para componer la versión final de la prueba. La distribución de los *Infit* y *Outfit* se puede observar en las figuras 7.2 y 7.3.

Figura 7.2: Valores *Infit* de los reactivos del test.

Figura 7.3: Valores *Outfit* de los reactivos del test.

A continuación, se muestra la función de la Curva Característica (ICC) de los reactivos, así como la función de información del test. Como es posible advertir en la figura 7.4, existen reactivos con diferente parámetro de dificultad o b .

Figura 7.4: Curvas Características de los Ítems (ICC) del test.

De igual manera, debido a la propiedad del modelo de Rasch, donde los ítems se encuentran en la misma escala que los valores de los estudiantes, es posible graficar ambos para ver la coherencia y amplitud del test para la muestra. Como se muestra en la figura 7.5, la dificultad de los reactivos se encuentra a lo largo de la distribución de los valores estimados para los estudiantes.

Figura 7.5: Dificultades de ítems y valores de la variable latente estimados para los estudiantes.

Sin embargo, respecto a los estudiantes el cuadro 7.4, muestra un porcentaje bajo de estudiantes que no cumplen con los índices de *Infit*. Es decir, los estudiantes con alto rendimiento parecen tener un patrón de respuesta que ajusta al modelo de Rasch. Sin embargo, el *Outfit*, que focaliza en los estudiantes de bajo rendimiento muestra que el 6.4 % de la muestra sobre ajusta al modelo y el 9.3 % de los casos parece tener patrones de respuesta no esperados (que contestan correctamente a reactivos difíciles cuando no deberían de hacerlo). Esto puede deberse al formato de la prueba, que era autoadministrado y no supervisado. Por lo anterior, sería conveniente remover a los sujetos que no se encuentran en los valores de *Infit* o *Outfit* esperados. En este sentido, el total de muestra que no posee los valores de cualquiera de los dos índices entre [0.8-1.3] es de 15.8 %. Estos casos serán eliminados de la muestra para los análisis posteriores.

Índices	> 1.3	< 0.8
<i>Infit</i>	0.3 %	0.3 %
<i>Outfit</i>	6.4 %	9.3 %

Cuadro 7.4: Índices *Infit* y *Outfit* de los estudiantes.

Contemplando la totalidad de casos, la figura 7.6 muestra la distribución de la variable latente en lógitos y la figura 7.7 representa la distribución reescalado en puntaje PLANEA (media teórica de 500 y desviación teórica de 100).

Figura 7.6: Valor de la variable latente de “matemáticas” calculada en lógitos.

Figura 7.7: Valor de la variable latente de “matemáticas” calculada en escala PLANEA.

El gráfico 7.8 muestra la diferencia de la distribución en el puntaje PLANEA

para aquellos casos que cumplen y no cumplen con los valores esperados de *Infit* o *Outfit*. Esto se ve reforzado en el cuadro 7.5, que muestra estadígrafos descriptivos de la muestra segmentada entre aquellos que cumplen y que no cumplen los valores esperados de *Infit* o *Outfit*.

Figura 7.8: Comparativo de puntaje PLANEA de los casos que cumplen y no cumplen con los valores esperados de *Infit* o *Outfit*.

Estadísticos	Cumplen	No cumplen
Media	515	578
Mediana	509	609
Desviación estándar	83	132

Cuadro 7.5: Estadígrafos de la muestra por cumplimiento de los valores del *Infit* y *Outfit*.

Como se advierte en la figura 7.8, la media y desviación estándar de los casos que cumplen con los índices es menor a los que no la cumplen.

7.3. Análisis de validez por análisis factorial confirmatorio

Debido a que la prueba empleada fue diseñada y validada por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación [65], el análisis de validez de la prueba sólo será de carácter informativo. Para ello se realizó un ejercicio de análisis factorial confirmatorio empleando como variable latente el conocimiento sobre matemáticas (m) de los estudiantes. De tal suerte que el modelo especificado sólo contempla una variable latente común siendo:

$$m = \beta_1 r_1 + \beta_2 r_2 + \dots + \beta_{46} r_{46} + e_m \quad (7.1)$$

Donde β son las pendientes de cada uno de los 46 reactivos r de la prueba y e es el término de error del análisis factorial confirmatorio.

El siguiente cuadro (7.6) muestra los valores de los índices de ajuste obtenidos para el primer modelo:

Índice	Cumplen
χ^2	31,678.88 con 819 <i>gl</i>
$p(\chi^2 gl)$	< 0.000
CFI	0.918
RMSEA	0.029

Cuadro 7.6: Índices de ajuste para el primer modelo.

Como es posible advertir, es de esperarse que la probabilidad asociada al valor χ^2 encontrado sea significativo. Sin embargo, los valores de CFI y RMSEA son satisfactorios. De igual manera, se calcularon los valores de los índices de modificación. En total se encontraron 861 índices de modificación. Para un segundo modelo únicamente se contemplarán los índices de modificación que decrementen al valor χ^2 en 100 unidades o más. En este sentido se encontraron 89 índices de modificación que cumplieran con este criterio y fueron contemplados para una segunda versión del modelo. El cuadro 7.7 muestra los nuevos índices para dicho modelo:

Índice	Cumplen
χ^2	10,045.48 con 730 <i>gl</i>
$p(\chi^2 gl)$	< 0.000
CFI	0.975
RMSEA	0.017

Cuadro 7.7: Índices de ajuste para el segundo modelo.

Como es posible advertir el valor chi se redujo en 68.29 % respecto al primer modelo. Sin embargo, dado el tamaño muestral sigue obteniendo valores significativos. En cuanto al CFI y el RMSEA se obtuvieron valores deseados. Lo anterior brinda evidencia suficiente sobre la validez del test y la existencia de la variable latente “conocimientos de matemáticas”.

7.4. Desarrollo de modelos de clasificación

7.4.1. Especificaciones de la muestra empleada

Debido a que el problema a resolver es un problema de clasificación y a que la métrica empleada como variable dependiente es una escala continua, el punto de corte para poder definir al grupo 0 y al 1, es artificial. Por lo anterior se optó por generar el punto de corte superior en $\bar{x} + 1s$ y el punto de corte inferior en $\bar{x} - 1s$. Esta decisión generó muestras relativamente balanceadas con un total de $n = 16,103$ casos de los cuáles el 49.28 % ($n = 7,936$) pertenecen al grupo inferior ($\bar{x} - 1s$) y 50.71 % ($n = 8,167$) al grupo superior ($\bar{x} + 1s$).

De igual manera se optó por conservar únicamente los casos que cumplían con el rango esperado de los índices *Infit* y *Outfit*. Así, la muestra final a modelar posee $n = 11,342$ casos de los cuáles el 57.02 % ($n = 6,457$) pertenecen al grupo inferior ($\bar{x} - 1s$) y 42.98 % ($n = 4,867$) al grupo superior ($\bar{x} + 1s$). El ligero desbalance entre ambos grupos puede ser explicado por la eliminación de aquellos casos que no ajustaban al rango esperado de *Outfit*. Estos son aquellos casos que responden preguntas difíciles que, dado su puntaje, no deberían de ser capaces de responderlos. Por el formato de la prueba y el procedimiento de aplicación, se esperaba que existiera un mayor número de casos que no cumplieran con el *Outfit*.

7.4.2. Regresión logística

Para el desarrollo del modelo de regresión logística se empleó una validación cruzada de $k = 10$ pliegues. Donde el set de entrenamiento correspondía al 90 % de la muestra y el set de validación al 10 % restante. Para la generación de las muestras para la validación cruzada se empleó un muestreo sistemático simple. En cada ejercicio se calcularon las medidas de desempeño para cada modelo ajustado. El punto de corte fue generado a partir al tratar de maximizar el porcentaje de sensibilidad y especificidad. La figura 7.9 muestra el resultado de la validación cruzada y las medidas de desempeño:

Figura 7.9: Desempeño de las regresiones logísticas con $k = 10$ pliegues.

A partir de lo anterior, se opta por emplear el mejor modelo generado. Para establecer el punto de corte se optimizó a través del criterio *mini-max* (ver figura 7.10). El punto de corte resultante fue de 0.4091.

Figura 7.10: Criterio de clasificación con base en el umbral *mini-max*.

Las medidas de desempeño a partir del punto de corte descrito son:

1. Área bajo la curva ROC: 0.7675
2. Porcentaje de clasificación correcta: 76.8 %
3. Sensibilidad: 76.7 %

4. Especificidad: 76.8%

La matriz de confusión del modelo es la mostrada en el cuadro 7.8. De igual manera la figura 7.11, contiene la curva ROC del modelo logístico.

Predicho / observado	0	1
0	0.438	0.132
1	0.1	0.33

Cuadro 7.8: Matriz de confusión del modelo logístico.

Figura 7.11: Curva ROC del modelo logístico.

Finalmente, la figura 7.12 muestra los coeficientes de las variables empleadas en la regresión logística. Como se advierte, las variables de mayor influencia son aquellas referidas al medio de aplicación del test, así como a otros factores contextuales:

Figura 7.12: Coeficientes del modelo logístico.

Finalmente, el siguiente cuadro 7.9 muestra el total de coeficientes, su valor Z , así como la probabilidad asociada:

Variable	Coefficiente	Z	P(Z)
Intercepto	-0.47	-2.33	0.02
Vespertino	-0.72	-9.42	0.00
Sexo Mujer	0.14	2.71	0.01
Sexo PrefieroNoDecirlo	-0.13	-0.60	0.55
Calculadora	0.59	11.55	0.00
Ciudad Capital	0.23	2.60	0.01
Ciudad No Capital	0.38	4.30	0.00
COVID No seguro	0.21	2.25	0.02
COVID Sí	0.33	4.94	0.00
AprendeEnCasa Poco	0.00	0.02	0.98
AprendeEnCasa TodoelTiempo	-0.09	-0.91	0.37
AprendeEnCasa MuchasVeces	-0.01	-0.14	0.89
AprendeEnCasa NoUso	0.24	3.05	0.00
AprendeEnCasa NoSéQuéEs	0.22	2.16	0.03
Mejor Pedagógica	-0.54	-9.17	0.00
Mejor Socioemocional	-0.61	-8.17	0.00
Peor Pedagógico	0.38	4.46	0.00
Peor Socioemocional	0.24	3.55	0.00
Medio Computadora	1.49	27.45	0.00
Medio Físico	0.29	0.71	0.48
Medio Tableta	0.93	7.74	0.00
Dificultad	-0.53	-18.19	0.00
Pública	-0.54	-7.83	0.00
Abandono	-1.66	-14.54	0.00
CoherenciaEnsEval	0.37	14.14	0.00

Cuadro 7.9: Coeficientes, valor Z y $P(Z)$ del modelo logístico.

7.4.3. Árbol de clasificación CHAID

Como otra alternativa se optó por generar un árbol de clasificación CHAID. Para ello se empleó una validación cruzada de $k = 10$ pliegues. La profundidad máxima del árbol fue de 3 niveles y buscó que el nodo padre contuviera por lo menos 100 casos y el nodo hijo de 50 casos. El resultado del análisis se muestra en la figura 7.13. A partir del árbol, se observa como variables de importancia para la segmentación, en primer lugar el medio de aplicación de la prueba, seguido por el sostenimiento del centro, la dificultad percibida del test y otras variables como el abandono, el sexo, el uso de la calculadora y la coherencia entre lo enseñado y lo evaluado.

Figura 7.13: Árbol de regresión CHAID con $k = 10$ pliegues.

El cuadro 7.10 muestra la matriz de confusión del árbol de clasificación CHAID. En total, el árbol obtuvo una tasa de clasificación correcta de 76.2%, así como una sensibilidad de 64.5% y una especificidad de 85%.

Predicho / observado	0	1
0	0.485	0.086
1	0.152	0.277

Cuadro 7.10: Matriz de confusión del árbol de clasificación CHAID.

7.4.4. Comparativo de la importancia de las variables del modelo logístico y el árbol de clasificación CHAID

En la siguiente tabla se muestra la comparativa de las variables empleadas por cada uno de los modelos. Como se aprecia en el 7.11, una de las variables de mayor importancia en ambos modelos fue el medio de aplicación. Esta puede brindar dos interpretaciones, por una parte, que los estudiantes que emplean medios tradicionales, como computadora, ayudan al proceso de respuesta al test. Sin embargo, también se podría pensar que el medio de aplicación es un *proxy* del nivel socioeconómico de los estudiantes, siendo aquellos que fueron físicos (capturados por sus docentes) son aquellos que no contaban con internet para la aplicación. Por otra parte, la variable abandono también se encontraba presente en ambos modelos. Esto es coherente con la literatura, que indicaba que el tema del posible abandono escolar era uno de los elementos de mayor importancia durante este tiempo de contingencia. También salen a relucir otras variables contextuales como el sostenimiento y turno del centro de los estudiantes. Finalmente, resalta que las variables sobre lo pedagógico, socioemocional y tecnológico no se encuentran presentes en los modelos (a excepción de seleccionar socioemocional como lo mejor que vivieron durante este tiempo de pandemia, aunque pondera de manera inversa).

Variable	Modelo
Medio de aplicación	Logística = 1.49 (Computadora) Logística = 0.93 (Tableta) CHAID = Profundidad 1
Abandono	Logística = -1.66 CHAID = Profundidad 3
Calculadora	Logística = 0.59 CHAID = Profundidad 3
Sostenimiento	Logística = -0.54 (Pública) CHAID = Profundidad 2 y 3
Dificultad	Logística = -0.53 CHAID = Profundidad 2
Turno	Logística = -0.72 (Vespertino) CHAID = No aplica
Mejor Socioemocional	Logística = -0.61 CHAID = No aplica
Sexo	Logística = 0.14 (Mujer) Logística = -0.13 (Hombre) CHAID = Profundidad 3

Cuadro 7.11: Comparativa de las variables del modelo logístico y el árbol CHAID.

7.4.5. Knn vecinos más cercanos

Finalmente, se optó por generar un algoritmo Knn con la finalidad de clasificar a los estudiantes. Para lograr lo anterior, se emplearon únicamente aquellas variables binarias y categóricas. Lo anterior debido a que dentro del algoritmo se propuso una métrica de distancia entre los casos. Esta medida estuvo dada por:

$$s_{ij} = 1 - \frac{1}{n} \sum_{m=1}^n \left\{ \begin{array}{ll} 0 & \text{si } x_{mi} = x_{mj} \\ 1 & \text{si } x_{mi} \neq x_{mj} \end{array} \right\} \quad (7.2)$$

Donde se promedia la cantidad de coincidencias en las m variables binarias o categóricas entre el estudiante i y el estudiante j . En total, para esta base de datos se contaban con 8 variables binarias o categóricas (mismas que fueron empleadas en los análisis logístico y CHAID). Además, se incluyó una última variable categórica que era la clave del centro o CCT. En total se calcularon un total de A partir de la base de datos empleada se calcularon un total de 128,221,652 distancias. La figura 7.14 representa la distribución de las distancias en la muestra. Debido a que se emplearon 9 variables, sólo podían adquirir 9 valores posibles:

Figura 7.14: Distancias calculadas entre vecinos cercanos con 9 variables.

A partir de la obtención de la métrica de distancias entre los sujetos se ordenaban los sujetos del que tenía mayor similitud y a partir de una definición de k vecinos cercanos, se contabilizaba el total de estudiantes clasificados en el grupo superior ($\bar{x} + 1s$) y el grupo inferior ($\bar{x} - 1s$). En este grupo de k vecinos cercanos se clasificaba al sujeto i dependiendo de la cantidad de vecinos cercanos pertenecientes al grupo superior.

Con la finalidad de decidir la cantidad de vecinos cercanos, se realizó un proceso de validación cruzada con $k = 10$ pliegues. La figura 7.15 contiene el resultado de la validación cruzada. La métrica de desempeño empleada fue la precisión. En la figura se advierte que con valores de k pequeños la precisión es inestable. Aproximadamente cuando $k = 10$, se observa que la clasificación se estabiliza. Conforme aumenta k la precisión comienza a desestabilizarse nuevamente. Debido a lo anterior, se optará por $k = 10$ vecinos cercanos.

Figura 7.15: Validación cruzada con k_1^{40} vecinos cercanos.

De igual manera, otro criterio a considerar es el punto de corte para clasificar a los estudiantes dentro del grupo superior ($\bar{x} + 1s$) e inferior ($\bar{x} - 1s$). Para poder definir lo anterior, se observó la tasa de verdaderos positivos y negativos y a través del criterio *mini-max* se optó por elegir como punto de corte 4. Es decir, a partir de 4 vecinos cercanos con $k = 10$ vecinos, se clasificaría al estudiante como del grupo superior. La figura 7.16 representa lo antes mencionado:

Figura 7.16: Criterio de clasificación con base en el umbral *mini-max* para Knn vecinos cercanos.

En esta combinación de $k = 10$ vecinos cercanos con un punto de corte fijado

en 4, se obtienen los siguientes rendimientos:

1. Porcentaje de clasificación correcta: 67.8 %
2. Sensibilidad: 74 %
3. Especificidad: 63 %

A continuación, el cuadro 7.12 contiene la matriz de confusión resultante del modelo:

Predicho / observado	0	1
0	0.36	0.211
1	0.112	0.318

Cuadro 7.12: Matriz de confusión del análisis Knn vecinos cercanos.

7.4.6. Combinación de modelos de clasificación

El cuadro 7.13 tiene por objetivo resumir los desempeños de los tres modelos de clasificación calculados:

Modelo	Porcentaje de clasificación correcta	Sensibilidad	Especificidad
Logística	76.8 %	76.7 %	76.8 %
CHAID	76.2 %	64.5 %	85 %
Knn	67.8 %	74 %	63 %

Cuadro 7.13: Comparativa de modelos de clasificación.

A partir de los tres modelos se buscó combinar sus predicciones a través del criterio de *majority voting*, que consiste en clasificar en el grupo superior o inferior dependiendo del acuerdo entre los modelos. En el cuadro 7.14 se desglosa el acuerdo encontrado entre los diferentes modelos de clasificación, así como el porcentaje de respuestas correctamente clasificadas derivado de la clasificación por acuerdo de modelos:

Tipo de acuerdo	Porcentaje casos	Porcentaje de clasificación correcta
Los tres modelos	61.8 %	84.9 %
Knn y Logística	9 %	56.6 %
Knn y CHAID	3.8 %	59.7 %
Logística y CHAID	24.7 %	69.7 %

Cuadro 7.14: Acuerdos por modelo de clasificación.

Por otra parte, también es posible combinar las probabilidades que cada uno de los modelos genera para los casos y promediarlas. La figura 7.17 muestra las desviaciones estándar de las probabilidades por cada caso con la finalidad de explorar la dispersión del acuerdo entre los modelos:

Figura 7.17: Desviación estándar de las probabilidades de los modelos para cada estudiante.

En este caso, dado que se tiene que definir un punto de corte, también es posible definirlo a partir del criterio *mini-max*. A partir de este ejercicio, el punto de corte óptimo es de 0.3. El ejercicio de definición del punto de corte se representa en la figura 7.18:

Figura 7.18: Criterio de clasificación con base en el umbral *mini-max* el promedio de probabilidades de los modelos de clasificación.

A continuación, el cuadro 7.15 muestra el desempeño de ambos modelos. Como se advierte, en realidad la mejora con el modelo logístico es pequeña, el modelo combinado que en obtiene mejor precisión es el de promedio de probabilidades aunque el *majority voting* parece tener un mejor balance entre sensibilidad y especificidad.

Modelo	Porcentaje de clasificación correcta	Sensibilidad	Especificidad
<i>Majority voting</i>	77.5 %	74.4 %	79.7 %
Promedio de probabilidades	77.8 %	67.4 %	85.5 %

Cuadro 7.15: Desempeño de la combinación de modelos.

Finalmente, los dos cuadros siguientes (7.16, 7.17) corresponden a las matrices de confusión de ambos modelos:

Predicho / observado	0	1
0	0.455	0.116
1	0.11	0.32

Cuadro 7.16: Matriz de confusión de modelos combinados por *majority voting*.

Predicho / observado	0	1
0	0.488	0.083
1	0.14	0.29

Cuadro 7.17: Matriz de confusión de modelos combinados por promedio de probabilidades.

Capítulo 8

Conclusiones

La presente investigación tuvo como propósito el analizar las variables asociadas al aprendizaje en matemáticas en estudiantes de educación media mexicanos a través de la aplicación de la prueba PLANEA-SEN. Durante este proyecto, el primer paso consistió en verificar la validez y calibrar la prueba, para ello se empleó tanto la teoría clásica como la teoría de respuesta al ítem. En términos de validez se empleó el análisis factorial confirmatorio.

Al respecto, cabe destacar que la prueba presentó métricas esperadas de acuerdo a cada uno de los análisis realizados. Resulta de especial interés el advertir que dentro de los índices de la teoría de respuesta al ítem, el índice de *Outfit* mostró un desajuste en el 15.8% de los casos de la muestra empleada. Destacar que si se considera que la aplicación del test fue no supervisada. Con ello fue posible detectar a estudiantes que quizá fueron apoyados por un tercero o que no aplicaron la prueba en condiciones adecuadas. Aquí pues resulta como un hallazgo la utilidad de este tipo de índices para la detección de estudiantes cuyos patrones de respuesta no son los esperados y con ello se permite la mejora de los modelos de clasificación. En este sentido, una primera recomendación derivada del estudio es el uso de estos procedimientos [69] cuando las pruebas estandarizadas no son aplicadas de manera convencional.

Ya en el análisis de clasificación generado, un elemento de importancia fue la distinción de la muestra en dos grupos. Dado que las puntuaciones en prueba son una variable continua, la definición del punto de corte para la generación de los grupos a analizar fue de especial relevancia. En este sentido, el definir el punto de corte a partir de $\bar{x} - s$ y $\bar{x} + s$ permitió realizar modelos de clasificación que ayudaran a explicar la pertenencia a los grupos generados y al mismo tiempo, a comprender las variables asociadas al rendimiento en la prueba.

En cuanto a los análisis de clasificación realizados, la regresión logística y el árbol CHAID no sólo lograron una precisión aceptable de 76.8% y 76.2% respectivamente, sino que permitieron dar cuenta de las variables asociadas al rendimiento en la prueba. Así, el medio de aplicación, que puede ser visto como un *proxy* del nivel socioeconómico es coherente con la importancia que refiere la literatura sobre esta variable [52] [61]. Sin embargo, queda abierto como veta

de investigación futura el indagar si es el formato de aplicación del test o el medio como *proxy* del nivel socioeconómico se relacionan con el desempeño del estudiante en la prueba.

Por otra parte, otra variable reportada en la literatura como importante durante la experiencia educativa por la pandemia era la posibilidad de abandono escolar [36]. En este sentido, no sólo se puede abonar a la discusión sobre su importancia, sino que al estar relacionada con el rendimiento en prueba en ambos modelos de clasificación, sugiere que la percepción de la posibilidad de abandono puede conducir a un menor aprendizaje o viceversa. Otro tipo de estudios enfocados a la causalidad de ambas variables deberán conducirse para esclarecer lo antes mencionado. De aquí también se desprende la necesidad de fomentar la adopción de políticas públicas que coadyuven a la mitigación de la posibilidad de abandono.

Otro tipo de variables asociadas al contexto y a la demografía emergen, como lo son el sostenimiento de la escuela, el turno y en menor medida el sexo. Destaca también que las variables pedagógicas, tecnológicas y de estabilidad emocional no resultaron relevantes en la construcción automática de los modelos logísticos y CHAID. Esto puede deberse quizá a que no fueron medidos de manera que permitieran ser explorados a profundidad en cuanto su relación con el rendimiento escolar. En síntesis son las variables demográficas y de contexto, así como la percepción de la posibilidad de abandono las que en mayor medida tuvieron relación con el puntaje en la prueba.

Finalmente, el ejercicio de K vecinos cercanos, aunque no aportó información sobre las variables asociadas al rendimiento en la prueba, confirmó los resultados del CHAID y la regresión logística mediante una buena tasa de clasificación correcta del 67.8%. En este estudio, una aportación relevante es la propuesta de una nueva métrica para variables categóricas de dos o más niveles que permite implementar algoritmos de clusterización. En particular, es de destacar su precisión dado que el ejercicio sólo contempló este tipo de variables y sus tasas de clasificación correctas fueron similares a los de otros algoritmos más adecuados como CHAID.

Por otra parte, un ejercicio de interés fue el de intentar combinar las predicciones de clasificación de los tres modelos. Los dos criterios fueron empleados con este criterio: el *majority voting* y el promedio de las probabilidades optimizando el punto de corte a través del criterio *mini-max*. Aunque la precisión general fue equivalente a la del modelo logístico (77.5%), destaca la combinación por *majority voting* en tanto que equilibró más la sensibilidad (74.4%) y especificidad (79.7%) de las predicciones.

Finalmente, se puede mencionar que el criterio *mini-max* para la definición de puntos de corte en tanto que minimiza la máxima probabilidad de error y en consecuencia ofrece reglas de clasificación cuya sensibilidad y especificidad son blanaceadas. Habría que indicar que esto es de especial relevancia en muestras donde existe un ligero desbalance entre los grupos a predecir. Esto fue algo que sucedió dentro de nuestra muestra debido a lo ya narrado con anterioridad sobre los casos del grupo superior que fueron eliminados debido a que no ajustaban al rango esperado del criterio *Outfit*.

Bibliografía

- [1] Lee J. Cronbach. «Coefficient alpha and the internal structure of tests». En: *Psychometrika* 16.3 (1 de sep. de 1951), págs. 297-334. ISSN: 1860-0980. DOI: 10.1007/BF02310555. URL: <https://doi.org/10.1007/BF02310555> (visitado 09-10-2022).
- [2] Donal E. Muir. «A Critique of Classical Test Theory». En: *Psychological Reports* 40.2 (1 de abr. de 1977). Publisher: SAGE Publications Inc, págs. 383-386. ISSN: 0033-2941. DOI: 10.2466/pr0.1977.40.2.383. URL: <https://doi.org/10.2466/pr0.1977.40.2.383> (visitado 10-10-2022).
- [3] G. V. Kass. «An Exploratory Technique for Investigating Large Quantities of Categorical Data». En: *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)* 29.2 (1980), págs. 119-127. URL: <http://www.jstor.org/stable/2986296%20>. (visitado 06-11-2022).
- [4] Robert L. Thorndike. *Psicometría aplicada*. Google-Books-ID: 0ll1AAAACAAJ. México: Limusa, 1989. 457 págs. ISBN: 978-968-18-2971-1.
- [5] Jorge Muñiz-Fernández. *Teoría de respuesta a los ítems: u nuevo enfoque en la evolución psicológica y educativa*. España: Pirámide, 1990.
- [6] Ronald K Hambleton y Russell W Jones. «Comparison of Classical Test Theory and Item Response Theory and Their Applications to Test Development». En: *Educational measurement: issues and practice* 12.3 (1993), págs. 38-47.
- [7] J. Kittler. «Combining classifiers: A theoretical framework». En: *Pattern Analysis & Applications* 1 (1998), págs. 18-27. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF01238023>. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01238023> (visitado 07-11-2022).
- [8] Roderick P. McDonald. *Test Theory: A Unified Treatment*. New York: Psychology Press, 30 de jun. de 1999. 498 págs. ISBN: 978-1-4106-0108-7. DOI: 10.4324/9781410601087.
- [9] Nuria Cortada de Kohan. «Teoría de Respuesta al Ítem: supuestos básicos». En: *Revista Evaluar* 4.1 (1 de jun. de 2004). Number: 1, págs. 95-110. ISSN: 1667-4545. DOI: 10.35670/1667-4545.v4.n1.600. URL: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/article/view/600> (visitado 16-10-2022).

- [10] Wim J. van del Linden. *Item Response Theory - an overview* — *ScienceDirect Topics*. 2005. URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/item-response-theory> (visitado 16-10-2022).
- [11] María del Rosario Martínez-Arias. *Psicometría: teoría de los tests psicológicos y educativos*. Síntesis Psicológica, 1 de jun. de 2005. 816 págs. ISBN: 978-84-7738-271-3.
- [12] James M. Graham. «Congeneric and (Essentially) Tau-Equivalent Estimates of Score Reliability: What They Are and How to Use Them». En: *Educational and Psychological Measurement* 66.6 (1 de dic. de 2006). Publisher: SAGE Publications Inc, págs. 930-944. ISSN: 0013-1644. DOI: 10.1177/0013164406288165. URL: <https://doi.org/10.1177/0013164406288165> (visitado 10-10-2022).
- [13] Tenko Raykov y George A. Marcoulides. *A First Course in Structural Equation Modeling*. Mahwah, Ney Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006. URL: <https://www.routledge.com/A-First-Course-in-Structural-Equation-Modeling/Raykov-Marcoulides/p/book/9780805855883> (visitado 27-10-2022).
- [14] Alan Agresti. *An introduction to categorical data analysis*. Estados Unidos: John Wiley, 2007.
- [15] César Chávez Álvarez y Antonio Saade Hazin. *Procedimientos básicos para el análisis de reactivos*. México: CENEVAL, 2009.
- [16] Tanya N. Beran y Claudio Violato. «Structural equation modeling in medical research: a primer». En: *BMC Research Notes* 3.1 (22 de oct. de 2010), pág. 267. ISSN: 1756-0500. DOI: 10.1186/1756-0500-3-267. URL: <https://doi.org/10.1186/1756-0500-3-267> (visitado 27-10-2022).
- [17] Brian S. Everitt et al. *Cluster analysis*. 5ta. Reino Unido: Wiley, 2011.
- [18] Patrick Mair, Steven P Reise y P M Bentler. «IRT Goodness-of-Fit Using Approaches from Logistic Regression». En: Open Access Publications from the University of California (2011), pág. 13. URL: https://escholarship.org/content/qt1m46j62q/qt1m46j62q_noSplash_400b0cc0d3c0046ff26241e0a0127db6.pdf?t=lnp7gp.
- [19] Xiao-Hua Zhou, Donna K. McClish y Nancy A. Obuchowski. *Statistical Methods in Diagnostic Medicine (2nd. ed.)* Wiley, 2011. ISBN: 978-0-470-90650-7. URL: <https://elibro-net.eu1.proxy.openathens.net/es/ereader/anahuac/179620> (visitado 06-11-2022).
- [20] Niels J. Blunch. *Introduction to Structural Equation Modeling Using IBM SPSS Statistics and Amos*. Dinamarca: Sage Publications, 2012. URL: <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/introduction-to-structural-equation-modeling-using-ibm-spss-statistics-and-amos/book237994> (visitado 27-10-2022).
- [21] Gareth James et al. *An introduction to statistical learning with applications in R*. 1era. Estados Unidos: Springer, 2013.

- [22] María Rosario Martínez Arias, María Victoria Hernández Lloreda y María José Hernández Lloreda. *Psicometría*. Google-Books-ID: EEEUBQAAQ-BAJ. Alianza Editorial, 20 de nov. de 2014. 488 págs. ISBN: 978-84-206-8859-6.
- [23] Thomas J. Dunn, Thom Baguley y Vivienne Brunsden. «From alpha to omega: A practical solution to the pervasive problem of internal consistency estimation». En: *British Journal of Psychology* 105.3 (2014). eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/bjop.12046>, págs. 399-412. ISSN: 2044-8295. DOI: 10.1111/bjop.12046. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/bjop.12046> (visitado 10-10-2022).
- [24] Thomas P. Hogan. *Pruebas psicológicas: Una introducción práctica*. Google-Books-ID: dHGFCgAAQBAJ. Editorial El Manual Moderno, 9 de sep. de 2015. 825 págs. ISBN: 978-607-448-501-1.
- [25] Jane V. Carter et al. «ROC-ing along: Evaluation and interpretation of receiver operating characteristic curves». En: *Surgery* 159.6 (1 de jun. de 2016), págs. 1638-1645. ISSN: 0039-6060. DOI: 10.1016/j.surg.2015.12.029. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039606016000660> (visitado 06-11-2022).
- [26] Knight Craig. «The History of Psychometrics». En: *Psychometric Testing*. John Wiley & Sons, 2017, págs. 1-14. ISBN: 978-1-119-18302-0. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119183020>.
- [27] Thomas Rusch et al. «Breaking free from the limitations of classical test theory: Developing and measuring information systems scales using item response theory». En: *Information & Management* 54.2 (1 de mar. de 2017), págs. 189-203. ISSN: 0378-7206. DOI: 10.1016/j.im.2016.06.005. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378720616300611> (visitado 10-10-2022).
- [28] José Luis Ventura-León y Tomás Caycho-Rodríguez. «El coeficiente Omega: un método alternativo para la estimación de la confiabilidad». En: *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud* 15.1 (2017), págs. 625-627. URL: <https://www.redalyc.org/journal/773/77349627039/html/> (visitado 10-10-2022).
- [29] Luis Anunciação. «An Overview of the History and Methodological Aspects of Psychometrics: History and Methodological aspects of Psychometrics». En: *Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities* 1.1 (15 de jul. de 2018). Number: 1, págs. 44-58. ISSN: 2589-7799. URL: <https://jrtd.com/index.php/journal/article/view/6> (visitado 08-10-2022).
- [30] Roberto Hernandez Hernández-Sampieri y Christian Paulina Mendoza-Torres. *Metodología de la Investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. Google-Books-ID: 5A2QDwAAQBAJ. McGraw Hill Mexico, 15 de jun. de 2018. 753 págs. ISBN: 978-1-4562-6096-5.

- [31] Olasile Babatunde Adedoyin y Emrah Soykan. «Covid-19 pandemic and online learning: the challenges and opportunities». En: *Interactive Learning Environments* (2020). ISSN: 1049-4820. DOI: 10.1080/10494820.2020.1813180.
- [32] Carmen Carrillo y Maria Assuncao Flores. «COVID-19 and teacher education: a literature review of online teaching and learning practices». En: *European Journal of Teacher Education* 43.4 (7 de ago. de 2020), págs. 466-487. ISSN: 0261-9768. DOI: 10.1080/02619768.2020.1821184.
- [33] Megan Kuhfeld et al. «Projecting the Potential Impact of COVID-19 School Closures on Academic Achievement». En: *Educational Researcher* 49.8 (nov. de 2020), págs. 549-565. ISSN: 0013-189X. DOI: 10.3102/0013189X20965918.
- [34] Khadijah Mukhtar et al. «Advantages, Limitations and Recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era». En: *Pakistan Journal of Medical Science* 36.4 (mayo de 2020), S27-S31. ISSN: 1682-024X. DOI: 10.12669/pjms.36.COVID19-S4.2785.
- [35] Rubén Sánchez Sánchez. «Obteniendo las curvas características al ítem del modelo de Rasch usando R en un ejemplo hipotético de datos escolares». En: *Latin-American Journal of Physics Education* 14.2 (2020), pág. 5.
- [36] Sylvia Schmelkes. «La educación superior ante la pandemia de la Covid-19: el caso de México». En: *Universidades* 71.86 (13 de nov. de 2020). Number: 86, págs. 73-87. ISSN: 2007-5340. DOI: 10.36888/udual.universidades.2020.86.407. URL: <http://www.udualerreu.org/index.php/universidades/article/view/407> (visitado 07-11-2022).
- [37] Kenneth S. Shultz, David Whitney y Michael J. Zickar. *Measurement Theory in Action: Case Studies and Exercises*. 2020. ISBN: 978-0-367-19218-1.
- [38] Arturo Amaya Amaya, Daniel Cantu Cervantes y Jose Guillermo Marreros Vazquez. «Analysis of virtual didactic skills in teaching online university classes, during the contingency of COVID-19». En: *Revista de Educación a Distancia* 21.65 (8 de ene. de 2021). ISSN: 1578-7680. DOI: 10.6018/red.426371.
- [39] María Alejandra Blanc y Eugenia Blanco Pais. «Bienestar emocional y aprendizaje significativo a través de las TIC en tiempos de pandemia». En: *Revista Ciencia UNEMI* 14.36 (2021). Publisher: Universidad Estatal de Milagro UNEMI Section: Revista Ciencia UNEMI, págs. 21-33. ISSN: 1390-4272. URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8375193> (visitado 28-10-2022).
- [40] Rex Bringula et al. «Mathematics self-concept and challenges of learners in an online learning environment during COVID-19 pandemic». En: *Smart Learning Environments* 8.1 (16 de oct. de 2021). DOI: 10.1186/s40561-021-00168-5.

- [41] Kunal Chaturvedi, Dinesh Kumar Vishwakarma y Nidhi Singh. «COVID-19 and its impact on education, social life and mental health of students: A survey». En: *Children and Youth Services Review* 121 (feb. de 2021). ISSN: 0190-7409. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105866.
- [42] Martha Leticia Gaeta, Laura Gaeta y Maria del Socorro Rodriguez. «The Impact of COVID-19 Home Confinement on Mexican University Students: Emotions, Coping Strategies, and Self-Regulated Learning». En: *Frontiers in Psychology* 12 (28 de abr. de 2021). ISSN: 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.642823.
- [43] Ram Gopal, Varsha Singh y Arun Aggarwal. «Impact of online classes on the satisfaction and performance of students during the pandemic period of COVID 19». En: *Education and Information Technologies* 26.6 (nov. de 2021), págs. 6923-6947. ISSN: 1360-2357. DOI: 10.1007/s10639-021-10523-1.
- [44] Martíá Teresa Guerrero-San Vicente. «Detección de factores de riesgo y conductas delictivas en jóvenes mexicanos; análisis de la encuesta ECO-PRED 2014». Tesis doct. México: Universidad Anáhuac México, sep. de 2021. 119 págs.
- [45] Michelle Kaffenberger. «Modelling the long-run learning impact of the Covid-19 learning shock: Actions to (more than) mitigate loss». En: *International Journal of Educational Development* 81 (mar. de 2021). ISSN: 0738-0593. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2020.102326.
- [46] Comisión Nacional para la Mejora de la Educación (MEJOREDU). *Evaluación diagnóstica 2022*. MEJOREDU. 2021. URL: <https://entredocentes.mejoredu.gob.mx//evaluacion-diagnostica-2022> (visitado 07-11-2022).
- [47] Brenda Cecilia Padilla Rodriguez, Alejandro Armellini y John Traxler. «The Forgotten Ones: How Rural Teachers in Mexico are Facing the COVID-19 Pandemic». En: *Online Learning* 25.1 (mar. de 2021), págs. 253-268. ISSN: 2472-5749. DOI: 10.24059/olj.v25i1.2453.
- [48] Juan-Ignacio Pozo et al. «Teaching and Learning in Times of COVID-19: Uses of Digital Technologies During School Lockdowns». En: *Frontiers in Psychology* 12 (29 de abr. de 2021). ISSN: 1664-1078. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.656776.
- [49] Ricardo Adan Salas Rueda et al. «Educators' opinion about technology and web platforms during the Covid-19 pandemic». En: *Revista Gestión de las Personas y Tecnología* 14.40 (mar. de 2021), págs. 21-37. ISSN: 0718-5693.
- [50] Sylvia Schmelkes. *#ANÁLISIS Desaparición del INEE, un presagio para los organismos autónomos*. Universidad Iberoamericana. 2021. URL: <https://ibero.mx/prensa/analisis-desaparicion-del-inee-un-presagio-para-los-organismos-autonomos> (visitado 07-11-2022).

- [51] Jerome Amedu y Karen Hollebrands. «Teachers' perceptions of using technology to teach mathematics during COVID-19 remote learning». En: *Revista de Investigación en Didáctica de las Matemáticas* 11.1 (2022), págs. 71-85. ISSN: 2014-3621. DOI: 10.17583/redimat.8872.
- [52] Carlos Alberto Arellano-Esparza et al. «Educación media superior en México: abandono escolar y políticas públicas durante la covid-19». En: *Íconos. Revista de Ciencias Sociales* 74 (dic. de 2022). Publisher: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, FLACSO Ecuador, págs. 33-52. ISSN: 1390-1249. DOI: 10.17141/iconos.74.2022.5292. URL: http://scielo.senescyt.gob.ec/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1390-12492022000300033&lng=es&nrm=iso&tlng=es (visitado 07-11-2022).
- [53] Adriana Carro Olvera y Jose Alfonso Lima Gutierrez. «Learn at Home. Educational actors' experiences during the pandemic in Tlaxcala, Mexico». En: *CPU-E Revista de Investigación Educativa* 34 (jun. de 2022), págs. 3-29. ISSN: 1870-5308. DOI: 10.25009/cpue.v0i34.2787.
- [54] Abril Alejandra Cecilio Cruz. «Alimentación en escuelas y abandono escolar: análisis del programa de desayunos escolares en México en el contexto del COVID-19». En: (2022). Accepted: 2022-10-18T20:20:46Z Publisher: El Autor. URL: <http://repositorio-digital.cide.edu/handle/11651/5355> (visitado 07-11-2022).
- [55] Lisa Darragh y Nike Franke. «Lessons from Lockdown: Parent Perspectives on Home-learning Mathematics During COVID-19 Lockdown». En: *International Journal of Science and Mathematics Education* 20.7 (oct. de 2022), págs. 1521-1542. ISSN: 1571-0068. DOI: 10.1007/s10763-021-10222-w.
- [56] Neil Guppy et al. «Teaching and learning under COVID-19 public health edicts: the role of household lockdowns and prior technology usage». En: *Higher Education* 84.3 (sep. de 2022), págs. 487-504. ISSN: 0018-1560. DOI: 10.1007/s10734-021-00781-w.
- [57] Jesús Carlos Guzmán, Margarita Villaseñor Ponce y Eliézer Erosa Rosado. «Impacto de la Pandemia del Covid-19 en el Bienestar Emocional y el Aprendizaje de Universitarios Mexicanos». En: *"PATRIMONIO": Economía Cultural y Educación para la Paz (MEC-EDUPAZ)* 2.22 (16 de sep. de 2022). Number: 22, págs. 61-87. ISSN: 2007-4778. DOI: 10.22201/fpsi.20074778e.2022.2.22.77886. URL: <http://www.mec-edupaz.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/view/77886> (visitado 28-10-2022).
- [58] Felipe J. Hevia y Samana Vergara-Lope. «Rezago de aprendizajes básicos y brecha digital en el contexto de COVID-19 en México». En: *Perfiles Educativos* 44.176 (31 de mar. de 2022). Number: 176. ISSN: 2448-6167. DOI: 10.22201/iissue.24486167e.2022.176.60478. URL: https://perfileseducativos.unam.mx/iissue_pe/index.php/perfiles/article/view/60478 (visitado 28-10-2022).

- [59] Myrna Delfina López López-Noriega y Alonso Contreras-Avila. «El impacto de la pandemia por covid-19 en estudiantes mexicanos de educación media superior». En: *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo* 12.24 (20 de feb. de 2022). Number: 24. ISSN: 2007-7467. DOI: 10.23913/ride.v12i24.1141. URL: <https://www.ride.org.mx/index.php/RIDE/article/view/1141> (visitado 07-11-2022).
- [60] Abdelsalam M. Maatuk et al. «The COVID-19 pandemic and E-learning: challenges and opportunities from the perspective of students and instructors». En: *Journal of Computing in Higher Education* 34.1 (abr. de 2022), págs. 21-38. ISSN: 1042-1726. DOI: 10.1007/s12528-021-09274-2.
- [61] Mario Alberto Martínez-Galván et al. «Causas de la deserción escolar durante el periodo covid-19 en la Universidad Tecnológica de Durango México». En: *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* 6.3 (21 de mayo de 2022). Number: 3, págs. 179-192. ISSN: 2707-2215. DOI: 10.37811/cl_rcm.v6i3.2209. URL: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/2209> (visitado 07-11-2022).
- [62] Luis Monroy-Gomez-Franco, Roberto Velez-Grajales y Luis F. Lopez-Calva. «The potential effects of the COVID-19 pandemic on learnings». En: *International Journal of Educational Development* 91 (mayo de 2022). ISSN: 0738-0593. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2022.102581.
- [63] Concetta Pirrone et al. «Students' Mathematics Anxiety at Distance and In-Person Learning Conditions during COVID-19 Pandemic: Are There Any Differences? An Exploratory Study». En: *Education Sciences* 12.6 (jun. de 2022). DOI: 10.3390/educsci12060379.
- [64] Delyanti A. Pulungan, Heri Retnawati y Amat Jaedun. «Mathematical Resilience: how Students Survived in Learning Mathematics Online During the Covid-19 Pandemic». En: *Qualitative Research in Education* 11.2 (jun. de 2022), págs. 151-179. ISSN: 2014-6418. DOI: 10.17583/qre.9805.
- [65] Secretaría de Educación Pública. *PLANEA BÁSICA*. URL: <http://planea.sep.gob.mx/ba/> (visitado 23-10-2022).
- [66] Secretaría de Educación Pública. *Principales Cifras 167*. URL: <https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/> (visitado 24-10-2022).
- [67] Mike Linacre. *User-friendly rescaling: zero point and unit: Winsteps Help*. Winsteps. URL: <https://www.winsteps.com/winman/rescaling.htm> (visitado 23-10-2022).
- [68] Organización Mundial de la Salud (OMS). *COVID-19: cronología de la actuación de la OMS*. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. URL: <https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19> (visitado 07-11-2022).
- [69] BD Wright y GN Masters. *Computation of OUTFIT and INFIT Statistics*. Rasch Measurement Transactions. URL: <https://www.rasch.org/rmt/rmt34e.htm> (visitado 18-10-2022).